

RENOVACION REGISTRO

C3 - ASPECTOS CURRICULARES

**Ingeniería
de Sistemas**
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

TABLA DE CONTENIDO

3	ASPECTOS CURRICULARES.....	1
3.1	PLAN GENERAL DE ESTUDIOS.....	7
3.1.1	Proceso de Concreción Curricular	7
3.1.2	Perfil de Egreso	8
3.1.3	Competencias.....	8
3.1.4	Resultados de Aprendizaje de Programa.....	13
3.1.5	Ciclos de Formación.....	13
3.1.6	Componentes de Formación.....	15
3.1.7	Tipologías.....	17
3.1.8	Plan general de estudios actualizado.....	21
3.1.9	Implementación de las rutas formativas.....	23
3.1.10	Estrategias de flexibilización y los ajustes propuestos.....	28
3.1.11	Resultados de aprendizaje.....	38
3.1.12	Equivalencias entre el Plan de Estudios Actual y el Actualizado.....	38
3.2	Componentes Pedagógicos	41
3.2.1	Estrategias Pedagógicas.....	41
3.2.2	Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje.....	42
3.2.3	Integración Curricular y Diversidad	43
3.2.4	Uso de Tecnologías en el Aprendizaje.....	45
3.2.5	Análisis de los recursos humanos.....	46
3.2.6	Ambientes de Aprendizaje	48
3.3	Componentes de interacción	53
3.3.1	Mecanismo de interacción de estudiantes y profesores.....	53
3.3.2	Estrategias de Internacionalización del Currículo.....	53
3.3.3	Desarrollo de una Segunda Lengua.....	57
3.3.4	Estrategias para el Desarrollo de Habilidades de Interrelación	58

3.3.5	Mecanismos de Evaluación para la Toma de Decisiones.....	60
3.4	Conceptualización teórica y epistemológica del programa.....	65
3.4.1	Fundamentos de Ingeniería de Sistemas.....	65
3.4.2	Fundamentos Pedagógicos.....	66
3.4.3	Fundamentos Tecnológicos.....	66
3.4.4	Fundamentos de Calidad y Ética.....	67

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Relación Jerárquica de los Elementos del Diseño Curricular en la Universidad del Pacífico.....	7
Imagen 2. Distribución de Resultados de Aprendizaje de Programa por nivel de la Taxonomía de Bloom. Imagen Tomada desde la Plataforma SARA	13
Imagen 3. Distribución de Asignaturas y Créditos por Ciclo de Formación. Imagen Generada por Plataforma SARA	14
Imagen 4. Desglose de Créditos por Componente de Formación y Asignaturas. Imagen Generada por Plataforma SARA	15
Imagen 5. Asignaturas Teóricas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA.	18
Imagen 6. Asignaturas Teórico - Prácticas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA	19
Imagen 7. Asignaturas Prácticas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA	20
Imagen 8. Plan general de estudios actualizado a la nueva vigencia del registro calificado. Imagen Generada por Plataforma SARA.	21
Imagen 9. Alternativas de Grado: Proyección Social e Investigación según el Protocolo de Trabajos de Grado.....	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Plan de Estudios Detallado de Primero a Quinto Semestre: Asignaturas, Créditos, y Horas de Trabajo.....	22
Tabla 2. Plan de Estudios Detallado de Sexto a Noveno Semestre: Asignaturas, Créditos, y Horas de Trabajo.....	23
Tabla 3. Trayectoria en Desarrollo de Software: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos.....	24
Tabla 4. Trayectoria en Gestión de Proyectos Tecnológicos: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos	24
Tabla 5. Trayectoria en Redes y Comunicaciones: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos.....	25
Tabla 6. Trayectoria en Innovación e Investigación: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos.....	25
Tabla 7. Equivalencia de cursos entre el plan de estudios actual y el actualizado.....	40

3.1 PLAN GENERAL DE ESTUDIOS

3.1.1 Proceso de Concreción Curricular

Imagen 1. Relación Jerárquica de los Elementos del Diseño Curricular en la Universidad del Pacífico

Los aspectos epistemológicos y metodológico utilizados para realizar el diseño curricular son abordados en la condición 4; sin embargo, en este apartado es relevante presentar los elementos de diseño curricular definidos por la Universidad, a través del documento de Lineamientos Curriculares. El flujo descrito en la imagen sugiere iniciar con el diseño macrocurricular, que incluye la presentación del perfil de egreso y la identificación de las competencias, estableciendo así la base para el diseño mesocurricular. En esta segunda etapa, se diseñan o reestructuran los resultados de aprendizaje del programa, lo que permite definir los componentes de formación. Las áreas de formación están establecidas por ACOFI, mientras que los ciclos son

definidos por la Institución. Adicional a ello en el caso del programa se incluye en este apartado la clasificación por tipologías que se refiere a la categorización de cada curso siendo estos: teóricos, teórico – prácticos y prácticos. Finalmente, frente a estos elementos se presenta el plan de estudios general.

El detalle microcurricular no se presenta en este apartado por su complejidad y extensión, el mismo se anexa como un elemento complementario¹ de este capítulo el mismo es generado por la plataforma SARA la cual es utilizada para el registro de todo el proceso de concreción curricular del programa de Ingeniería de Sistemas.

¹ Sílabos Programa Ingeniería de Sistemas. (Anexo 3.10)

3.1.2 Perfil de Egreso

El ingeniero de sistemas de la Universidad del Pacífico se caracteriza por ser una persona con alto sentido humanístico, pensamiento creativo y estratégico, comprometido con el desarrollo social, ambiental, cultural y económico de la región y del país; con capacidad para identificar, analizar, proponer soluciones soportadas en la utilización de la tecnología de la información y la comunicación, contribuyendo con ello al desarrollo de las organizaciones tanto a nivel operativo como gerencial aplicando su pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas complejos.

Es un profesional con habilidades de comunicación efectiva, lo que le permite trabajar en equipos multidisciplinarios y participar en la toma de decisiones; con una actitud de aprendizaje continuo que le facilita afrontar los desafíos del campo disciplinar y le permite adaptarse al cambiante entorno tecnológico.

3.1.3 Competencias

Para consolidar el perfil de egreso, se desarrolló una matriz de competencias que comenzó con un análisis de las competencias básicas y genéricas², las cuales sirven como fundamento para definir dos categorías adicionales: las competencias disciplinares y las específicas. El resultado de este proceso se presenta a continuación.:

3.1.3.1 Competencias Básicas

- CB-01. Utilizar eficientemente la comunicación oral y escrita, expresándose de manera clara y concisa, con el propósito de transmitir ideas, información y conocimientos de manera efectiva en diversos contextos.
- CB-02. Organizar y planificar el tiempo con el fin de lograr una eficiente gestión, cumpliendo con los objetivos y plazos establecidos.
- CB-03. Desarrollar habilidades para llevar a cabo tareas de forma independiente y en colaboración con otros, con el propósito de alcanzar objetivos específicos en diferentes contextos.
- CB-04. Identificar y resolver problemas complejos utilizando el pensamiento crítico.

² Competencias Genéricas – Análisis desde ingeniería. (Anexo 3.12)

3.1.3.2 Competencias Generales

- CG-01. Empezar proyectos e iniciativas innovadoras soportadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- CG-02. Ejercer la responsabilidad social y el compromiso ciudadano activamente
- CG-03. Usar las TIC de forma efectiva para satisfacer necesidades específicas en contextos académicos.
- CG-04. Organizar y planificar el tiempo con el fin de lograr una eficiente gestión personal y profesional, cumpliendo con los objetivos y plazos establecidos.
- CG-05. Aprender en forma continua y autónoma, actualizando conocimientos y habilidades, con el propósito de adaptarse y crecer en el entorno profesional.
- CG-06. Aplicar principios morales y normas de conducta en el ejercicio profesional, garantizando la integridad, la equidad y la responsabilidad.
- CG-07. Usar eficientemente los principios del cálculo diferencial e integral para modelar y resolver problemas básicos, contribuyendo a la fundamentación matemática necesaria para el desarrollo operativo y estratégico en la ingeniería de sistemas.
- CG-08. Comprender y aplicar los principios de la Física para el modelado, análisis y diseño de sistemas mecánicos y electrónicos, facilitando así la capacidad de conceptualizar y desarrollar infraestructuras tecnológicas y soluciones innovadoras.
- CG-09. Desarrollar soluciones creativas y efectivas ante desafíos comunitarios, aplicando las bases teóricas y técnicas de la ingeniería de sistemas adquiridas durante la formación de pregrado, para contribuir significativamente al bienestar comunitario.
- CG-10. Ejecutar tareas con autonomía y colaborar eficientemente en equipos multidisciplinarios, adaptándose a distintos contextos y contribuyendo al logro de objetivos comunes, mediante la aplicación de habilidades interpersonales y técnicas especializadas.

- CG-11. Liderar y colaborar en equipos multidisciplinarios, aplicando habilidades de comunicación y cultura organizativa para fomentar un entorno de trabajo eficiente y efectivo en proyectos de ingeniería de sistemas.
- CG-12. Tomar decisiones de manera efectiva y oportuna, evaluando diferentes opciones y analizando sus consecuencias, con el propósito de alcanzar resultados óptimos en situaciones variadas y complejas, basado en información relevante y confiable.
- CG-13. Desarrollar la habilidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y metodologías emergentes, aplicando un pensamiento crítico y estratégico para resolver problemas complejos y fomentar el desarrollo sostenible en diversos contextos socioeconómicos.

3.1.3.3 Competencias Disciplinarias

- CD-01. Gestionar eficientemente la información de un proceso específico, atendiendo a los requisitos organizacionales, con el propósito de tomar decisiones fundamentadas utilizando estándares de calidad establecidos.
- CD-02. Analizar y aplicar principios de gestión empresarial y financiera para evaluar la eficiencia operativa y la viabilidad económica de proyectos tecnológicos, integrando conocimientos de administración de empresas, análisis financiero y contabilidad.
- CD-03. Desarrollar y gestionar estrategias de calidad y procesos de mejora continua en el ámbito de proyectos de ingeniería de sistemas, aplicando metodologías de gestión de la calidad para asegurar la excelencia en productos y servicios.
- CD-04. Generar soluciones innovadoras utilizando herramientas, métodos y técnicas apropiadas, con el propósito de abordar y resolver desafíos complejos de manera efectiva y eficiente.
- CD-05. Evaluar críticamente las cadenas de suministro y los procesos logísticos para proponer mejoras estratégicas que optimicen el transporte, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, aplicando principios de sostenibilidad y eficiencia.

- CD-06. Desarrollar y aplicar modelos analíticos avanzados para la solución de problemas complejos en logística, empleando herramientas matemáticas y estadísticas que permitan la optimización de sistemas en contextos variables.
- CD-07. Capacidad para generar ideas de negocios soportadas en las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta su viabilidad.
- CD-08. Dominar el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que integren conceptos interdisciplinarios, fomentando el avance de sistemas computacionales en alineación con los valores humanísticos y las necesidades operativas y gerenciales.

3.1.3.4 Competencias Específicas

- CE-01. Generar propuestas de alto valor para el sector de las TIC que respondan a necesidades concretas, mediante una integración de conocimientos técnicos y una comprensión profunda del impacto económico y social de las intervenciones tecnológicas.
- CE-02. Implementar estrategias de mercadeo y gestión comercial para identificar y satisfacer las necesidades del mercado, utilizando habilidades de análisis de mercado y técnicas de mercadeo en el contexto de la ingeniería de sistemas.
- CE-03. Gestionar eficientemente recursos y tecnologías dentro de las organizaciones, aplicando los principios de la gestión tecnológica para optimizar el uso de tecnologías en proyectos de ingeniería de sistemas.
- CE-04. Aplicar la teoría de las ciencias de la computación en situaciones reales apoyado en el modelaje matemático y diseño de experimentos.
- CE-05. Desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos mediante la aplicación de principios matemáticos y computacionales
- CE-06. Capacidad para definir los requisitos y diseñar el sistema de software de acuerdo con los requerimientos de la organización y modelos de la industria.
- CE-07. Capacidad para administrar la infraestructura tecnológica con el objeto de mantener, optimizar y salvaguardar los recursos tecnológicos que permitan que las

organizaciones puedan operar eficientemente apoyándose en estándares del sector de las TI.

- CE-08. Formular y evaluar políticas y procedimientos de ingeniería que aseguren la calidad y mejoren continuamente las operaciones logísticas en el ámbito de la ingeniería de sistemas.
- CE-09. Participar en el desarrollo el sistema de software teniendo en cuenta los requisitos de la organización y el diseño de la solución.
- CE-10. Capacidad para asegurar la calidad de los sistemas de software de acuerdo con los parámetros técnicos y estándares de la industria.
- CE-11. Diseñar y gestionar soluciones de redes, servicios telemáticos y comunicaciones con el objetivo de asegurar la fiabilidad, calidad y disponibilidad de los servicios, aplicaciones e infraestructura TI, respetando lineamientos técnicos y normativos del sector.
- CE-12. Aplicar conocimientos y técnicas avanzadas en áreas como IoT, ciberseguridad y Big Data para desarrollar y ejecutar proyectos prácticos dentro de los laboratorios tecnológicos, abordando demandas de la industria 4.0
- CE-13. Aplicar técnicas de cálculo para el análisis básico de señales en tiempo continuo y discreto, preparando el terreno para el uso de herramientas avanzadas

3.1.4 Resultados de Aprendizaje de Programa

Los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP) representan un nivel más cercano al quehacer docente, actuando como un puente que conecta los componentes de formación con los niveles superiores del plan de estudios y, al mismo tiempo, se vinculan directamente con las asignaturas a nivel microcurricular. Esto permite que los RAP integren de manera coherente los objetivos formativos del programa con la práctica docente, asegurando una alineación efectiva entre el desarrollo de competencias y los contenidos específicos de cada asignatura. El detalle de los RAP se observa en el documento generado por la plataforma SARA.

Imagen 2. Distribución de Resultados de Aprendizaje de Programa por nivel de la Taxonomía de Bloom. Imagen Tomada desde la Plataforma SARA

3.1.5 Ciclos de Formación

En el diseño mesocurricular del programa de Ingeniería de Sistemas, se estructuran tres ciclos de formación, cada uno diseñado para proporcionar una progresión que contribuya

de manera significativa al desarrollo de las competencias, habilidades y actitudes requeridas.

Fundamentación Ciclo	Algoritmia (4) Cátedra Omar Barona (1) Lógica Matemática (3) Vida Sana (1) Matemáticas (3) Lectura y Composición I (2) Introducción a la Ingeniería de Sistemas (2) Informática (2)	Inglés I (2) Lectura y Composición II (2) Álgebra Lineal (3) Fundamentos de Investigación (2) Programación Orientada a Objetos (3) Teoría de Sistemas (2) Estructura de Datos (3) Inglés II (2)	Física Mecánica (2) Cálculo Diferencial (3) Administración de Empresas (2) Electiva Institucional I (2) Contabilidad (2) Cálculo Integral (3) Inglés III (2)	53 Créditos
Profesional Ciclo	Análisis de Sistemas (2) Diseño de Sistemas (2) Bases de Datos (3) Probabilidad y Estadística (2) Mercadeo (2) Física Electromagnetismo (2) Electrónica Digital (2)	Matemáticas Discretas (3) Investigación de Operaciones (2) Ingeniería de Software (2) Sistemas Operativos (3) Análisis Financiero (2) Arquitectura de Hardware (2) Formulación de Proyectos (2)	Fundamentos de Redes (3) Electiva Institucional II (2) Análisis Numérico (2) Gestión de Proyectos (2) Redes y Servicios (3) Ética y Legislación (2)	45 Créditos
Profundización Ciclo	Calidad de Software (3) Ingeniería de Procesos (2) Arquitectura de Software (2) Ingeniería Económica (2) Laboratorio Tecnológico I (2) Electiva Profesional I (2) Simulación Computacional (3)	Seminario Actualización Tecnológica I (3) Electiva Profesional II (2) Inteligencia Artificial (3) Anteproyecto de Grado (2) Gestión de la Calidad (2) Laboratorio Tecnológico II (2) Ingeniería Logística (2)	Seminario Actualización Tecnológica II (3) Seguridad Informática (2) Electiva Profesional III (2) Proyecto de Grado (3) Gestión Tecnológica (2) Laboratorio Tecnológico III (2)	46 Créditos

Imagen 3. Distribución de Asignaturas y Créditos por Ciclo de Formación. Imagen Generada por Plataforma SARA

Ciclo de Fundamentación: Este ciclo consta de 20 cursos que suman 53 créditos. Proporciona a los estudiantes una sólida base teórica y práctica en áreas como matemáticas, física y programación. Los conocimientos adquiridos en este ciclo son esenciales para que los estudiantes desarrollen una comprensión integral de las ciencias aplicadas, los fundamentos de la programación y otras áreas relacionadas con la ingeniería de sistemas.

Ciclo Profesional: El ciclo profesional contiene 23 cursos que totalizan 45 créditos. Aquí, los estudiantes profundizan en competencias técnicas específicas como análisis financiero, gestión de proyectos e ingeniería de procesos, entre otras. El propósito es preparar a los estudiantes para participar en la toma de decisiones y aplicar habilidades técnicas para resolver problemas complejos.

Ciclo de Profundización: Compuesto por 20 cursos que suman 46 créditos, este ciclo permite a los estudiantes especializarse en áreas avanzadas como inteligencia artificial, simulación computacional y seguridad informática. Les proporciona una comprensión profunda y habilidades especializadas para abordar desafíos tecnológicos y liderar proyectos estratégicos.

3.1.6 Componentes de Formación

Fu Fundamentación	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción a la Ingeniería de Sistemas (2) • Algoritmia (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lógica Matemática (3) • Cálculo Diferencial (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercadeo (2) • Ética y Legislación (2) 	16 Créditos
UP Unipacífico	<ul style="list-style-type: none"> • Cátedra Omar Barona (1) • Vida Sana (1) • Lectura y Composición I (2) • Informática (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura y Composición II (2) • Inglés I (2) • Electiva Institucional I (2) • Inglés II (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Electiva Institucional II (2) • Inglés III (2) 	18 Créditos
CB Ciencias Básicas	<ul style="list-style-type: none"> • Matemáticas (3) • Álgebra Lineal (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Física Mecánica (2) • Cálculo Integral (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Física Electromagnetismo (2) 	13 Créditos
In Investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos de Investigación (2) • Formulación de Proyectos (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos (2) • Anteproyecto de Grado (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Grado (3) 	11 Créditos
AI Administración de Información	<ul style="list-style-type: none"> • Teoría de Sistemas (2) • Análisis de Sistemas (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de Datos (3) • Diseño de Sistemas (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de Datos (3) • Seguridad Informática (2) 	14 Créditos
RC Redes y Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas Operativos (3) • Electrónica Digital (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos de Redes (3) • Arquitectura de Hardware (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Redes y Servicios (3) 	13 Créditos
CC Ciencias Computacionales	<ul style="list-style-type: none"> • Probabilidad y Estadística (2) • Matemáticas Discretas (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis Numérico (2) • Simulación Computacional (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligencia Artificial (3) 	13 Créditos
GO Gestión Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Administración de Empresas (2) • Contabilidad (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis Financiero (2) • Ingeniería Económica (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de la Calidad (2) • Gestión Tecnológica (2) 	12 Créditos
DS Desarrollo de Software	<ul style="list-style-type: none"> • Programación Orientada a Objetos (3) • Ingeniería de Software (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de Software (3) • Arquitectura de Software (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario Actualización Tecnológica II (3) 	13 Créditos
Lo Logística	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación de Operaciones (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeniería de Procesos (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeniería Logística (2) 	6 Créditos
EI Electivas	<ul style="list-style-type: none"> • Electiva Profesional I (2) • Laboratorio Tecnológico I (2) • Seminario Actualización Tecnológica I (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Electiva Profesional II (2) • Laboratorio Tecnológico II (2) • Electiva Profesional III (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio Tecnológico III (2) 	15 Créditos

Imagen 4. Desglose de Créditos por Componente de Formación y Asignaturas. Imagen Generada por Plataforma SARA

La imagen muestra la estructura de los componentes de formación dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, organizados según el diseño mesocurricular para proporcionar una progresión lógica y coherente en la adquisición de conocimientos y habilidades. Los componentes se dividen en diferentes áreas temáticas, cada una con una sigla distintiva y un conjunto de cursos alineados con las necesidades curriculares del programa:

- **Fundamentación (Fu):** Cursos que proporciona las bases de la formación del ingeniero de sistemas.
- **Unipacífico (UP):** Incluye cursos como Matemáticas, Vida Sana e Inglés, que proporcionan una base interdisciplinaria que abarca desde el desarrollo integral hasta la mejora de las competencias lingüísticas y académicas.
- **Ciencias Básicas (CB):** Cursos como Álgebra Lineal, Física y Cálculo Integral ofrecen los fundamentos científicos esenciales para comprender la teoría subyacente en la ingeniería.
- **Investigación (In):** La gestión de proyectos, el desarrollo de anteproyectos y el Proyecto de Grado se encuentran entre los cursos que desarrollan la capacidad investigativa y preparan a los estudiantes para abordar problemas complejos.
- **Administración de Información (AI):** Los cursos de Estructura de Datos, Seguridad Informática y Bases de Datos brindan las competencias necesarias para gestionar la información y protegerla de manera efectiva.
- **Redes y Comunicaciones (RC):** Arquitectura de Hardware, Fundamentos de Redes y Sistemas Operativos son algunos de los cursos que proporcionan los conocimientos esenciales para la infraestructura de red y la administración de sistemas.
- **Ciencias Computacionales (CC):** Ofrece cursos como Inteligencia Artificial, Matemáticas Discretas y Simulación Computacional, que profundizan en el análisis computacional y las técnicas avanzadas de procesamiento de datos.
- **Gestión Organizacional (GO):** Aquí se encuentran cursos como Mercadeo, Gestión Tecnológica y Administración de Empresas, orientados a mejorar la eficiencia empresarial y la innovación tecnológica.

- **Desarrollo de Software (DS):** Los cursos de Calidad de Software, Ingeniería de Software y Programación Orientada a Objetos desarrollan las competencias necesarias para la creación y gestión de sistemas de software.
- **Logística (Lo):** Aborda temas como Ingeniería Logística, Negocios Internacionales e Investigación de Operaciones, enfocándose en la optimización de la cadena de suministro.
- **Electivas (EI):** Los cursos electivos, como los Laboratorios Tecnológicos y las Electivas Profesionales, permiten a los estudiantes personalizar su formación para alinearla con sus intereses específicos y las demandas del mercado.

Esta organización mesocurricular la diseñamos con el objeto de asegurar que los estudiantes reciban una educación integral que les permita adquirir un conjunto de habilidades técnicas, científicas, administrativas y de investigación, preparándolos para un entorno profesional competitivo y en constante cambio.

3.1.7 Tipologías

La estructura del programa, al distribuir las asignaturas en estas tres tipologías, asegura una formación integral de los estudiantes, donde se combina una base conceptual sólida, la aplicación de esa teoría en escenarios prácticos y el desarrollo de proyectos reales. Este enfoque gradual y balanceado es clave para el desarrollo de las competencias del perfil de egreso, permitiendo que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino también la capacidad de aplicarlos de manera efectiva en el entorno profesional.

La asignación de créditos refleja una progresión lógica en la formación del estudiante, donde la teoría sienta las bases, la práctica las refuerza, y la integración de ambos conocimientos en escenarios reales fortalece las habilidades profesionales. Este enfoque garantiza que los egresados no solo estén bien preparados técnicamente, sino también que cuenten con la experiencia práctica necesaria para resolver problemas del mundo real, una cualidad demandada en el campo de la ingeniería de sistemas. A continuación, se describen las características y ventajas de cada una de estas tipologías:

3.1.7.1 Teóricas

Las asignaturas teóricas forman el núcleo conceptual del programa y se distribuyen a lo largo de los nueve semestres, proporcionando una base sólida en materias fundamentales

para la ingeniería de sistemas. Estas asignaturas, que cubren áreas como algoritmia, matemáticas, física, administración y ética, permiten que los estudiantes desarrollen un marco de conocimiento teórico necesario para abordar problemas técnicos y científicos con una comprensión profunda de los principios subyacentes.

SEM	TEÓRICA			77 Créditos
S-1	Introducción a la Ingeniería de Sistemas (2) Algoritmia (4) Cátedra Omar Barona (1)	Lógica Matemática (3) Vida Sana (1) Matemáticas (3)	Lectura y Composición I (2)	16
S-2	Teoría de Sistemas (2) Fundamentos de Investigación (2)	Algebra Lineal (3) Lectura y Composición II (2)	Inglés I (2)	11
S-3	Análisis de Sistemas (2) Estructura de Datos (3) Electiva Institucional I (2)	Administración de Empresas (2) Cálculo Diferencial (3) Física Mecánica (2)	Inglés II (2)	16
S-4	Contabilidad (2) Probabilidad y Estadística (2)	Mercadeo (2) Cálculo Integral (3)		9
S-5	Análisis Financiero (2)	Matemáticas Discretas (3)	Inglés III (2)	7
S-6	Fundamentos de Redes (3)	Análisis Numérico (2)		5
S-7	Gestión de Proyectos (2)	Ingeniería Económica (2)		4
S-8	Inteligencia Artificial (3)	Gestión de la Calidad (2)		5
S-9	Seguridad Informática (2)	Ética y Legislación (2)		4

Imagen 5. Asignaturas Teóricas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA.

Una de las principales ventajas de estas asignaturas es que ayudan a los estudiantes a consolidar su capacidad analítica y crítica, desarrollando una visión estructurada de cómo funcionan los sistemas complejos y cómo interactúan diferentes componentes. La naturaleza teórica de estos cursos también es de vital importancia para la formación en competencias genéricas y específicas, ya que sirven como el punto de partida para las aplicaciones prácticas que se verán más adelante en la carrera. Este enfoque permite que los estudiantes afiancen su capacidad para resolver problemas abstractos y conceptuales antes de avanzar a las aplicaciones prácticas.

3.1.7.2 Teórico-Prácticas

Las asignaturas teórico-prácticas son fundamentales para el puente entre la teoría y la aplicación real de los conocimientos adquiridos. Estas asignaturas permiten que los estudiantes pongan en práctica los conceptos aprendidos, mediante la programación, la simulación y la experimentación. Algunas de las asignaturas más relevantes en este grupo

incluyen "Programación Orientada a Objetos", "Bases de Datos", "Sistemas Operativos", "Redes y Servicios", entre otras, que son innegociables para el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas.

SEM	TEÓRICA PRÁCTICA			48 Créditos
S-2	Programación Orientada a Objetos (3)	Informática (2)		5
S-4	Diseño de Sistemas (2)	Bases de Datos (3)	Física Electromagnetismo (2)	7
S-5	Ingeniería de Software (2) Sistemas Operativos (3)	Investigación de Operaciones (2) Electrónica Digital (2)		9
S-6	Calidad de Software (3) Electiva Institucional II (2)	Formulación de Proyectos (2) Arquitectura de Hardware (2)	Ingeniería de Procesos (2)	11
S-7	Arquitectura de Software (2) Redes y Servicios (3)	Electiva Profesional I (2) Simulación Computacional (3)		10
S-8	Anteproyecto de Grado (2)	Ingeniería Logística (2)		4
S-9	Gestión Tecnológica (2)			2

Imagen 6. Asignaturas Teórico - Prácticas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA

Este tipo de asignaturas tiene la ventaja de preparar a los estudiantes para el mundo laboral, al exponerlos a situaciones reales de resolución de problemas y al uso de herramientas tecnológicas en un entorno controlado. A través de laboratorios y proyectos integradores, los estudiantes aplican lo aprendido en la teoría a situaciones prácticas, lo que fortalece su capacidad para enfrentar desafíos técnicos y mejorar sus habilidades de programación, diseño de sistemas y gestión de redes. Además, las asignaturas teórico-prácticas permiten una retroalimentación continua entre teoría y práctica, garantizando que los estudiantes no solo comprendan cómo funcionan los sistemas, sino también cómo desarrollarlos y optimizarlos.

3.1.7.3 Prácticas

Las asignaturas prácticas están enfocadas en la implementación y ejecución de proyectos tecnológicos, especialmente en las etapas avanzadas de la carrera. Estas asignaturas incluyen laboratorios tecnológicos y seminarios de actualización tecnológica, donde los estudiantes trabajan directamente con herramientas y tecnologías emergentes, preparándose para el mundo profesional con un enfoque en la resolución de problemas y la innovación.

SEM	PRÁCTICA	19 Créditos
S-7	Laboratorio Tecnológico I (2)	2
S-8	Seminario Actualización Tecnológica I (3) Electiva Profesional II (2) Laboratorio Tecnológico II (2)	7
S-9	Seminario Actualización Tecnológica II (3) Proyecto de Grado (3) Laboratorio Tecnológico III (2) Electiva Profesional III (2)	10

Imagen 7. Asignaturas Prácticas y Créditos Académicos por Semestre. Imagen Generada por Plataforma SARA

Una de las mayores ventajas de las asignaturas prácticas es que permiten a los estudiantes consolidar sus conocimientos a través de experiencias directas. Por ejemplo, las asignaturas de "Laboratorio Tecnológico" y "Proyecto de Grado" obligan a los estudiantes a enfrentarse a problemas reales, donde deben aplicar todo lo aprendido durante la carrera para desarrollar soluciones efectivas. Estas asignaturas son clave para desarrollar competencias como la capacidad de investigación, el trabajo en equipo, y la gestión de proyectos, habilidades que son altamente valoradas en el mercado laboral.

3.1.8 Plan general de estudios actualizado

Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9
Introducción a la Ingeniería de Sistemas ISO102 FE 2	Teoría de Sistemas ISO208 FE 2	Análisis de Sistemas ISO312 CBI 2	Diseño de Sistemas ISO411 FE 2	Ingeniería de Software ISO606 FE 2	Calidad de Software ISO405 FE 3	Arquitectura de Software ISO710 FE 2	Seminario Actualización Tecnológica I ISO806 CBI 3	Seminario Actualización Tecnológica II ISO903 FE 3
Algoritmia ISO111 CBI 4	Programación Orientada a Objetos ISO207 CBI 3	Estructura de Datos ISO310 CBI 3	Bases de Datos ISO410 FE 3	Sistemas Operativos ISO704 FE 3	Fundamentos de Redes ISO613 CBI 3	Redes y Servicios ISO605 CB 3	Electiva Profesional II ISO810 FE 2	Seguridad Informática ISO1003 FE 2
Cátedra Omar Barona 000000 FC 1	Informática 000000 FC 2	Electiva Institucional I ISO309 FC 2	Contabilidad ISO302 FE 2	Investigación de Operaciones ISO504 FE 2	Electiva Institucional II ISO612 FC 2	Electiva Profesional I ISO711 FE 2	Inteligencia Artificial ISO706 FE 3	Electiva Profesional III ISO910 FE 2
Lógica Matemática ISO112 CBI 3	Fundamentos de Investigación ISO201 CBI 2	Administración de Empresas ISO311 FC 2	Probabilidad y Estadística ISO404 CBI 2	Análisis Financiero ISO610 FE 2	Formulación de Proyectos ISO701 FE 2	Gestión de Proyectos ISO801 FE 2	Anteproyecto de Grado ISO812 FE 2	Proyecto de Grado ISO1005 FE 3
Vida Sana 000000 FC 1	Álgebra Lineal ISO204 CB 3	Cálculo Diferencial GE0005 CB 3	Mercadeo ISO412 FC 2	Matemáticas Discretas ISO602 CB 3	Análisis Numérico ISO610 CBI 2	Simulación Computacional ISO802 CB 3	Gestión de la Calidad ISO801 FC 2	Gestión Tecnológica ISO9XX FC 2
Matemáticas ISO209 CB 3	Lectura y Composición II GEO202C FC 2	Física Mecánica ISO203 CB 2	Cálculo Integral GE0008 CB 3	Electrónica Digital ISO403 CBI 2	Arquitectura de Hardware ISO611 FE 2	Laboratorio Tecnológico I ISO705 FE 2	Laboratorio Tecnológico II ISO805 FE 2	Laboratorio Tecnológico III ISO9N1 FE 2
Lectura y Composición I GE0102c FC 2	Inglés I GE0103 Nv 2	Inglés II GE0203C Nv 2	Física Electromagnetismo ISO304 CBI 2	Inglés III GE0303C Nv 2	Ingeniería de Procesos ISO604 CBI 2	Ingeniería Económica ISO601 FC 2	Ingeniería Logística ISO702 FC 2	Ética y Legislación ISO 911 FC 2
Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16	Cr. 16

Imagen 8. Plan general de estudios actualizado a la nueva vigencia del registro calificado. Imagen Generada por Plataforma SARA.

Asignatura	Inst. ³	Ob. ⁴	El. ⁵	Cr. ⁶	Horas de Trabajo			Ciclo Formación			NE ⁷	
					HTP ⁸		HTA ⁹	Total Sem. ¹⁰	CF ¹¹	CP ¹²		CE ¹³
					TD ¹⁴	TIA ¹⁵						
PRIMER SEMESTRE												
Introducción a la Ingeniería de Sistemas		X		2	1	1	4	96	X			40
Algoritmia		X		4	2	2	8	192	X			40
Cátedra Omar Barona	X	X		1	1	1	1	48	X			40
Lógica Matemática		X		3	2	2	5	144	X			40
Vida Sana	X		X	1	1	1	1	48	X			20
Matemáticas	X	X		3	2	2	5	144	X			40
Lectura y Composición I	X	X		2	2	2	2	96	X			40
TOTAL	4	6	1	16				768	7	0	0	-
SEGUNDO SEMESTRE												
Teoría de Sistemas		X		2	1	1	4	96	X			40
Programación Orientada a Objetos		X		3	2	2	5	144	X			30
Informática	X	X		2	1	1	4	96	X			30
Fundamentos de Investigación		X		2	1	1	4	96	X			40
Álgebra Lineal		X		3	2	2	5	144	X			40
Lectura y Composición II	X	X		2	2	2	2	96	X			40
Inglés I	X	X		2	2	2	2	96	X			40
TOTAL	3	7	0	16				768	7	0	0	-
TERCER SEMESTRE												
Análisis de Sistemas		X		2	1	1	4	96	X			40
Estructura de Datos		X		3	2	2	5	144		X		30
Electiva Institucional I	X		X	2	1	1	4	96	X			40
Administración de Empresas		X		2	1	1	4	96	X			40
Cálculo Diferencial		X		3	3	1	5	144	X			40
Física Mecánica		X		2	2	2	2	96	X			40
Inglés II	X	X		2	2	2	2	96	X			40
TOTAL	2	6	1	16				768	6	1	0	-
CUARTO SEMESTRE												
Diseño de Sistemas		X		2	1	1	4	96		X		40
Bases de Datos		X		3	1	3	5	144		X		30
Contabilidad		X		2	1	1	4	96	X			40
Probabilidad y Estadística		X		2	1	1	4	96	X			40
Mercadeo		X		2	1	1	4	96		X		40
Cálculo Integral		X		3	3	1	5	144	X			40
Física Electromagnetismo		X		2	2	2	2	96		X		40
TOTAL	0	7	0	16				768	3	4	0	-
QUINTO SEMESTRE												
Ingeniería de Software		X		2	2	2	2	96			X	40
Sistemas Operativos		X		3	2	2	5	144		X		40
Investigación de Operaciones		X		2	1	1	4	96		X		40
Análisis Financiero		X		2	1	1	4	96		X		40
Matemáticas Discretas		X		3	1	3	5	144	X			40
Electrónica Digital		X		2	2	2	2	96		X		40
Inglés III		X		2	2	2	2	96	X			40
TOTAL	0	7	0	16				768	2	4	1	-

Tabla 1. Plan de Estudios Detallado de Primero a Quinto Semestre: Asignaturas, Créditos, y Horas de Trabajo.

³ Institucional: La asignatura hace parte de una estrategia institucional

⁴ Obligatorio: Debe ser cursada y aprobada para optar al título.

⁵ Electivo: Puede seleccionar, cursar y aprobar dentro de una gama de alternativas.

⁶ Crédito Académico

⁷ Número máximo de estudiantes por asignatura

⁸ Horas de Trabajo Presencial

⁹ Horas de Trabajo Autónomo

¹⁰ Semestre

¹¹ Ciclo Fundamentación

¹² Ciclo Profesional

¹³ Ciclo de Especialización o Profundización

¹⁴ Horas de trabajo dirigido por el docente

¹⁵ Horas de trabajo independiente con acompañamiento

¹⁶ Horas de trabajo independiente

Asignatura	Inst.	Ob.	EI.	Cr.	Horas de Trabajo				Ciclo Formación			NE
					HTP		HTA	Total Sem	CB	CP	CE	
					TD	TIA	TI					
SEXTO SEMESTRE												
Calidad de Software		X		3	2	2	5	144			X	40
Fundamentos de Redes		X		3	2	2	5	144		X		40
Electiva Institucional II	X		X	2	2	0	4	96	X			40
Formulación de Proyectos		X		2	1	1	4	96		X		40
Análisis Numérico		X		2	1	1	4	96		X		40
Arquitectura de Hardware		X		2	1	1	4	96		X		40
Ingeniería de Procesos		X		2	1	1	4	96		X		40
TOTAL	1	6	1	16				768	1	5	1	-
SEPTIMO SEMESTRE												
Arquitectura de Software		X		2	1	1	4	96			X	40
Redes y Servicios		X		3	1	3	5	144			X	30
Electiva Profesional I			X	2	2	0	4	96			X	30
Gestión Proyectos		X		2	1	1	4	96		X		40
Simulación Computacional		X		3	2	2	5	144			X	40
Laboratorio Tecnológico I			X	2	2	0	4	96			X	40
Ingeniería Económica		X		2	1	1	4	96		X		40
TOTAL	0	5	2	16				768	0	2	5	-
OCTAVO SEMESTRE												
Seminario Actualización Tecnológica I		X		3	2	0	7	144			X	30
Electiva Profesional II			X	2	1	1	4	96			X	40
Inteligencia Artificial		X		3	2	2	5	144			X	40
Anteproyecto de Grado			X	2	2	0	4	96			X	40
Gestión de la Calidad		X		2	1	1	4	96			X	40
Laboratorio Tecnológico II			X	2	2	0	4	96			X	30
Ingeniería Logística		X		2	1	1	4	96			X	40
TOTAL	0	4	3	16				768	0	0	7	-
NOVENO SEMESTRE												
Seminario Actualización Tecnológica II		X		3	2	0	7	144			X	30
Seguridad Informática		X		2	1	1	4	96			X	40
Electiva Profesional III			X	2	2	0	4	96			X	40
Proyecto de Grado			X	3	2	0	7	144			X	-
Gestión Tecnológica		X		2	1	1	4	96			X	40
Laboratorio Tecnológico III			X	2	2	0	4	96			X	30
Ética y Legislación		X		2	1	1	4	96		X		40
TOTAL	0	4	3	16				768		1	6	-

Tabla 2. Plan de Estudios Detallado de Sexto a Noveno Semestre: Asignaturas, Créditos, y Horas de Trabajo

3.1.9 Implementación de las rutas formativas

Las trayectorias se han diseñado para guiar a los estudiantes en su proceso de formación y asegurar que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para sobresalir en el campo de la tecnología de software.

Las trayectorias académicas consideran una experiencia del aprendizaje completa y estructurada, que abarca desde los fundamentos teóricos hasta las habilidades prácticas necesarias en el mundo laboral.

Además de los cursos obligatorios, también se han desarrollado trayectorias de cursos electivos que permiten a los estudiantes personalizar su experiencia de aprendizaje según sus intereses y aspiraciones profesionales. Estos cursos electivos abarcan temas como

inteligencia artificial, seguridad informática y desarrollo de aplicaciones móviles entre otros:

TRAYECTORIA No. 1	
Desarrollo de Software:	
<p>La trayectoria en desarrollo de software, reflejada en la imagen con cursos como Diseño de Sistemas, Arquitectura de Software, Calidad de Software, Ingeniería de Software, Redes y Servicios, junto con los Seminarios de Actualización Tecnológica, está alineada con el perfil del ingeniero de sistemas de la Universidad del Pacífico. Esta combinación de asignaturas permite a los estudiantes adquirir un enfoque estratégico y creativo para identificar, analizar y proponer soluciones tecnológicas que impulsen el desarrollo organizacional a nivel operativo y gerencial. Al profundizar en áreas como diseño, arquitectura, calidad y gestión de software, los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico para resolver problemas complejos, lo que les permite actuar con autonomía y criterio en un entorno globalizado.</p>	
Cursos	9
Electivos	2
Créditos Académicos	23

Diseño de Sistemas	Bases de Datos
IS0411 FE 2	IS0410 FE 3
Arquitectura de Software	Calidad de Software
IS0710 FE 2	FE 3
Seminario Actualización I	Seminario Actualización II
IS0806 FE 3	IS0903 FE 3
Ingeniería de Software	Redes y Servicios
IS0606 FE 2	IS0712 FE 3
Análisis de Sistemas	
IS0312 FE 2	

Tabla 3. Trayectoria en Desarrollo de Software: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos

TRAYECTORIA No. 2	
Gestión de Proyectos Tecnológicos	
<p>La trayectoria enfocada en la gestión tecnológica, está alineada con el perfil del ingeniero de sistemas de la Universidad del Pacífico. Esta combinación de asignaturas proporciona a los estudiantes un enfoque integral para desarrollar competencias en la administración estratégica de proyectos tecnológicos. Los cursos en gestión, calidad e investigación preparan a los estudiantes para aplicar un pensamiento crítico, creativo y estratégico al resolver problemas complejos que contribuyen al desarrollo social, económico y ambiental de la región y del país. Además, el énfasis en el liderazgo y la planificación permite a los egresados contribuir a las organizaciones tanto a nivel operativo como gerencial.</p>	
Cursos	10
Electivos	0
Créditos Académicos	20

Administración de Empresas	Mercadeo
IS0311 FC 2	IS0412 FC 2
Análisis Financiero	Formulación de Proyectos
IS0509 FC 2	IS0701 FC 2
Gestión Proyectos	Gestión Tecnológica
IS0801 FC 2	IS0912 FE 2
Gestión Calidad	Ingeniería Logística
IS0901 FC 2	IS0702 FC 2
Ingeniería de Procesos	Ingeniería Económica
IS0604 FC 2	IS0601 FC 2

Tabla 4. Trayectoria en Gestión de Proyectos Tecnológicos: Asignaturas, Electivas y Créditos Académicos

TRAYECTORIA No. 3		
Redes y Comunicaciones		
<p>Esta trayectoria proporciona a los estudiantes un enfoque profundo en la infraestructura tecnológica necesaria para gestionar redes y sistemas operativos de forma segura y eficiente. Les permite desarrollar un pensamiento creativo y crítico para identificar, analizar y proponer soluciones que aborden los desafíos de conectividad y seguridad, contribuyendo al desarrollo de las organizaciones en niveles operativos y gerenciales.</p>		
Cursos	7	
Electivos	1	
Créditos Académicos	17	

Fundamentos de Redes	IS0613	FE	3	Redes y Servicios	IS0712	FE	3
Seguridad Informática	IS0811	FE	2	Arquitectura de Hardware	IS0611	FE	2
Electrónica Digital	IS0403	CBI	2	Sistemas Operativos	IS0704	FE	3
Laboratorio Tecnológico I	IS0611	FE	2				

Tabla 5. Trayectoria en Redes y Comunicaciones: Asignaturas, Electivos y Créditos Académicos

TRAYECTORIA No. 4		
Innovación e Investigación		
<p>La ruta de innovación e investigación en el programa de Ingeniería de Sistemas se enfoca en proporcionar a los estudiantes una sólida base para diseñar soluciones tecnológicas avanzadas, abordar problemas complejos y generar estrategias que impulsen el desarrollo organizacional. Su alcance abarca desde la formulación de proyectos hasta la implementación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y simulación computacional, permitiendo a los estudiantes identificar, analizar y resolver desafíos prácticos aplicando un enfoque sistemático e innovador.</p> <p>La importancia de esta trayectoria radica en su capacidad para preparar a los ingenieros de sistemas de la Universidad del Pacífico con un pensamiento crítico, estratégico y creativo que les permita contribuir al desarrollo social, cultural y económico.</p>		
Cursos	10	
Electivos	4	
Créditos Académicos	25	

Fundamentos de Investigación	IS0201	FC	2	Formulación de Proyectos	IS0701	FC	2
Probabilidad y Estadística	IS0404	CBI	2	Investigación de Operaciones	IS0504	CBI	2
Simulación Computacional	IS0802	CBI	3	Inteligencia Artificial	IS0706	FE	3
Laboratorio Tecnológico II	IS0805	FE	2	Laboratorio Tecnológico III	IS0904	FE	2
Anteproyecto Grado		FE	2	Proyecto Grado	IS1005	FE	3

Tabla 6. Trayectoria en Innovación e Investigación: Asignaturas, Electivos y Créditos Académicos

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico ha diseñado cuidadosamente un plan de estudios que no solo abarca una variedad de rutas formativas, sino que también busca mantener su relevancia y actualización en un entorno tecnológico cambiante. Para respaldar estas rutas, el programa ha establecido alianzas estratégicas

con las academias de empresas líderes en tecnología como Huawei, AWS (Amazon Web Services), RedHat y Oracle. Estas alianzas han permitido a los estudiantes acceder a contenidos innovadores y actualizados que reflejan las tendencias y demandas más recientes en el campo de la ingeniería de sistemas, lo que fortalece la formación académica y garantiza la pertinencia de los egresados en el mercado laboral.

En 2022, se presentó un plan de cualificación docente, enfocado en la actualización continua de los profesores en las últimas tecnologías y metodologías proporcionadas por estas academias. Esto ha asegurado que el contenido de los cursos sea impartido por profesionales que estén al día con los estándares y buenas prácticas de la industria, permitiendo a los estudiantes beneficiarse de una educación alineada con las necesidades reales de las empresas. Desde 2023, se han iniciado pilotos en algunos cursos para maximizar el valor de estos convenios, integrando las tecnologías y recursos de las academias en los contenidos planificados, y así impulsar el desarrollo de competencias específicas en cada ruta formativa.

Con estas estrategias, el programa se compromete a brindar una formación integral que fomente el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas complejos y la adaptabilidad a las demandas tecnológicas en constante cambio. Además, se está trabajando en la aprobación de un plan de incentivos para estudiantes, egresados y docentes, que permitirá a la institución aportar recursos financieros para certificaciones. Estas certificaciones no solo ofrecerán una visibilidad internacional a los profesionales, sino también a la institución, elevando su reputación académica en el ámbito tecnológico.

Este enfoque no solo respalda las rutas de formación, sino que también garantiza que el plan de estudios esté en constante evolución para ofrecer una educación relevante, innovadora y estratégica. Así, el programa se asegura de preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos actuales y futuros en el campo de la ingeniería de sistemas, impulsando el crecimiento profesional de sus egresados mientras fortalece su reconocimiento institucional.

Adicionalmente la Universidad ha reforzado significativamente su compromiso con el proceso formativo de los futuros ingenieros de sistemas mediante la aprobación y puesta en marcha del proyecto implementación de ambientes de aprendizaje¹⁷. Este desarrollo se suma a los avances frente a alianzas y convenios establecidos con reconocidas academias como Cisco, Fortinet y UBIQUITI. Estas asociaciones no solo enriquecen el entorno educativo

¹⁷ Proyecto Implementación de Ambientes de Aprendizaje. (Anexo 3.13)

con tecnologías de vanguardia, sino que también aseguran que los estudiantes tengan acceso directo a las últimas herramientas y metodologías empleadas en la industria. Este laboratorio no es solo un espacio físico, sino un ecosistema de aprendizaje interactivo donde los alumnos pueden aplicar teorías en escenarios reales, desarrollando habilidades prácticas cruciales para su carrera profesional.

Al integrar estos recursos de última generación en el currículo, la universidad proporciona una plataforma donde los estudiantes pueden experimentar con tecnologías emergentes en un entorno controlado y profesional. La participación activa en proyectos de IoT e inteligencia artificial, bajo la guía de tecnologías Cisco, Fortinet y UBIQUITI, prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real, permitiéndoles innovar y proponer soluciones tecnológicas efectivas. Esta experiencia directa aumenta su empleabilidad y les proporciona una ventaja competitiva en el mercado laboral. Además, el contacto con estas plataformas desde una etapa formativa impulsa su capacidad para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, un rasgo valioso en la industria de la ingeniería de sistemas.

Este compromiso con la educación avanzada y aplicada subraya la dedicación de la Universidad del Pacífico a producir graduados bien preparados que no solo respondan a las necesidades actuales de la industria, sino que también se anticipen a los futuros avances tecnológicos. Al alinear su oferta educativa con las necesidades y tendencias del sector, la universidad no solo mejora el perfil de sus programas académicos, sino que también fortalece su posición como líder en la educación en ingeniería de sistemas. Los estudiantes graduados de este programa están excepcionalmente bien equipados para contribuir significativamente al desarrollo tecnológico, social y económico, tanto a nivel local como global.

3.1.10 Estrategias de flexibilización y los ajustes propuestos

3.1.10.1 Estrategias Institucionales de flexibilización

El Reglamento de Estudiantes No Regulares¹⁸, es una estrategia de flexibilización que permite a los estudiantes en bajo rendimiento continuar su proceso formativo al centrarse en sus necesidades específicas. Este reglamento define los principios generales, requisitos de inscripción y criterios de aceptación para aquellos estudiantes que, por diversas razones, han perdido su condición de regulares o desean matricularse en cursos libres.

A través de este reglamento, la Universidad del Pacífico facilita la inscripción en cursos libres que se adapten al ritmo y capacidad de los estudiantes no regulares. Los directores de programa tienen la responsabilidad de aprobar las solicitudes basándose en criterios como la disponibilidad de cupos, la ausencia de cruces de horarios y el cumplimiento de ciertos requisitos académicos. Además, se establece un límite en la cantidad de cursos que los estudiantes pueden cursar en un período académico, asegurando que puedan concentrarse en asignaturas específicas para mejorar su rendimiento.

Este enfoque permite que los estudiantes sigan adelante con su proceso formativo, accediendo a una educación personalizada y flexible que tiene en cuenta sus necesidades. A través de esta estrategia, la universidad proporciona un entorno propicio para que estos estudiantes puedan recuperar el buen rendimiento académico y continuar con éxito su formación.

La Universidad permite a los estudiantes cursar materias en otros programas académicos, estableciendo un sistema de equivalencias que facilita la homologación de créditos. Esta estrategia brinda a los estudiantes explorar nuevas áreas y cumplir con los requisitos del plan de estudios de manera que se ajuste a sus intereses y objetivos profesionales.

Además, esta estrategia fomenta la interacción con estudiantes de diferentes programas académicos, promoviendo un entorno educativo más diverso y colaborativo. A través de la posibilidad de cursar asignaturas en otros campos, los estudiantes pueden beneficiarse de la riqueza de perspectivas que ofrecen otras disciplinas, mejorando sus competencias interpersonales y expandiendo su red de contactos. Esto enriquece la experiencia académica y les permite desarrollarse como profesionales multidisciplinarios, capaces de adaptarse a diferentes retos en el ámbito laboral y social.

¹⁸ Reglamento Estudiantes no Regulares. Acuerdo Académico 008 de 2016 (Anexo 3.6)

3.1.10.2 Estrategias de flexibilización del programa

Desde el programa académico se han diseñado estrategias que permiten al estudiante elegir entre una variedad de actividades a lo largo de distintos semestres, adaptando la oferta a sus intereses. En el caso de los deportes, el estudiante tiene la posibilidad de participar en sesiones de ambientación, tras las cuales puede seleccionar el deporte que desee conocer y practicar. Esto le brinda la oportunidad de encontrar una disciplina deportiva que se ajuste a sus preferencias y objetivos.

Además, se le ofrece la posibilidad de participar en actividades culturales, como danza o teatro, que le permiten sumergirse en expresiones artísticas y desarrollar su creatividad. De igual forma, puede optar por actividades artísticas como pintura o música, donde puede explorar su talento en un entorno que fomenta el aprendizaje y el crecimiento personal.

Además, se cuenta con cursos denominados electivas profesionales, organizados en dos líneas: una administrativa y otra operativa en Tecnologías de la Información (TI). La oferta de estas líneas se ajusta cada tres años para mantenerse actualizada. El estudiante puede elegir la línea que más le interese, de acuerdo con sus preferencias, lo que le permite orientar su aprendizaje hacia los objetivos académicos y profesionales que mejor se adapten a su futuro.

De igual forma, se cuenta con cursos distribuidos en dos franjas horarias, programados cuando la proyección de demanda, realizada por la dirección del programa, indica que es viable su implementación. Una de las franjas se ofrece después de las 6 de la tarde, mientras que la otra tiene lugar los días sábados, brindando opciones de horario para adaptarse a las necesidades de los estudiantes con diferentes compromisos. Esto garantiza que puedan acceder a las clases de manera más flexible, sin que sus responsabilidades laborales, familiares o académicas interfieran con su desarrollo profesional.

La flexibilidad académica en relación con el proyecto de grado en la Universidad del Pacífico está claramente definida en el protocolo de trabajo de grado¹⁹. Este documento establece una variedad de alternativas, como tesinas, monografías, proyectos de investigación, emprendimiento, pasantías y cursos especializados, que brindan a los estudiantes la oportunidad de elegir el enfoque que mejor se ajuste a sus intereses profesionales. Cada opción sigue un proceso estructurado que incluye la presentación de

¹⁹ Acuerdo Académico No. 099. Universidad del Pacífico. (Anexo 3.2)

un anteproyecto, su evaluación por parte del comité correspondiente y la asignación de un director que guiará al estudiante durante todo el desarrollo del proyecto.

El tiempo de ejecución del proyecto y los créditos asignados están determinados por el plan de estudios. Si se requiere más tiempo para completarlo, los estudiantes pueden solicitar una extensión justificando su necesidad. La evaluación final se realiza mediante la presentación y defensa del trabajo ante un jurado calificador, asegurando que el proyecto cumpla con los estándares académicos establecidos. Así, el Acuerdo 099 proporciona un marco flexible y estructurado que facilita a los estudiantes la culminación de su proyecto de grado en una modalidad que refleje sus objetivos académicos y profesionales.

3.1.10.3 Ajustes en la flexibilización a nivel de programa

3.1.10.3.1 Academias Tecnológicas

Desde el comité curricular del programa, se han evaluado diversas alternativas que permiten a los estudiantes gestionar de manera autónoma sus tiempos en relación con su proceso de formación. Se ha valorado el compromiso que los estudiantes asumen con el desarrollo de sus habilidades, principalmente durante el ciclo profesional. Uno de los escenarios idóneos para que el estudiante asuma de manera autónoma su proceso de aprendizaje es por medio de los convenios establecidos con diversas academias en el área de TI, tal como se detalla en el Libro Amarillo²⁰, donde se destacan, entre otros, Cisco, Oracle y AWS.

Los estudiantes regulares del programa podrán beneficiarse de dichos convenios obteniendo certificaciones, las cuales podrán servirles como soporte para procesos de homologación de algunos cursos del plan de estudios. Dichas certificaciones deberán presentarse al programa al menos dos (2) meses previos al inicio del semestre y la fecha de realización de los cursos no podrá ser superior a un año. Este proceso es aplicable únicamente a aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. No haber reprobado los cursos que solicita homologar.
2. Tener un promedio académico general por encima de 75 puntos.
3. Tener un promedio de notas del componente específico por encima de 80 puntos.

²⁰Libro Amarillo. Proyección Social (Anexo 3.8)

Estos requisitos aseguran que el estudiante demuestre un alto nivel de compromiso y competencia en su proceso de aprendizaje.

Los estudiantes que provienen de otros programas o instituciones educativas adicionalmente deben elevar su solicitud de validación de cursos a la dirección del programa. La dirección evaluará que el porcentaje de cursos homologados no supere los límites establecidos por el reglamento estudiantil.

3.1.10.3.2 Electivas Institucionales – Alfabetización Digital

Con el objeto de incentivar el desarrollo de habilidades blandas y sensibilizar al estudiante con las necesidades de la comunidad se habilito la participación de estudiantes en el proyecto de Alfabetización Digital planteado en el Libro Amarillo como parte de la apropiación social del conocimiento.

Reconociendo el esfuerzo que se requiere por parte de los estudiantes de ingeniería de sistemas que participan en esta actividad como tutores o facilitadores en dichos cursos. El tiempo dedicado a estas actividades por parte del alumno equivale a 1 crédito académico. Con esta valoración de dos créditos el estudiante podrá solicitar la homologación de uno de los dos (2) cursos denominados electiva institucional I y II.

El programa de alfabetización digital esta alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluye los siguientes escenarios:

- Empoderamiento Digital para Madres
- Informática para la Universidad
- Inclusión Digital

Este proceso es aplicable únicamente a aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. No haber reprobado los cursos que solicita homologar.
2. Tener un promedio académico general por encima de 75 puntos.

3.1.10.4 Ajustes en la flexibilización a nivel institucional

La Universidad del Pacífico ha implementado una estrategia de flexibilización a nivel institucional²¹ que permitire a los estudiantes personalizar su formación académica, al

²¹ Lineamientos Curriculares – Universidad del Pacífico. 2022. (Anexo 3.1)

tiempo que responde a las problemáticas detectadas. Los ajustes curriculares que se consideraron en el nuevo plan de estudios forman parte integral de esta renovación. Este enfoque se materializa en el Componente Unipacífico, que se estructura en tres niveles: nivelación, impronta institucional y fomento de hábitos saludables. La estrategia busca proporcionar escenarios que promuevan el reconocimiento del territorio, la transversalidad del conocimiento y el sentido de pertenencia hacia la institución.

- **Nivelación:** Este nivel se enfoca en fortalecer áreas clave como matemáticas, informática, lectura y lenguas extranjeras para abordar las debilidades académicas identificadas en estudiantes de nuevo ingreso. Los cursos están diseñados para reforzar los conocimientos adquiridos previamente y sentar bases sólidas para el proceso formativo, ofreciendo una experiencia educativa integral desde el primer semestre.
- **Impronta Unipacífico:** Este nivel incluye la Cátedra Omar Barona, que busca fomentar el sentido de pertenencia institucional a través de la preservación de la historia y la promoción del proyecto Unipacífico. Además, las Electivas Institucionales brindan la flexibilidad de elegir cursos enfocados en temas como paz, convivencia, emprendimiento, medio ambiente y cultura, permitiendo a los estudiantes desarrollar conciencia regional y obtener una perspectiva integral.
- **Fomento de Hábitos Saludables:** Este nivel tiene como propósito promover estilos de vida saludables mediante el curso Vida Sana, que aborda temas como alimentación, ejercicio y manejo del tiempo libre. Además, se fomenta la participación en actividades deportivas y culturales para complementar el desarrollo personal.

Esta estrategia de flexibilización académica proporciona un marco que no solo mejora la calidad de la educación a nivel institucional, sino que también garantiza que los estudiantes puedan personalizar su formación con electivas adaptadas a sus intereses. Los cursos son ofertados por diferentes programas de la Universidad, brindando a los estudiantes una amplia gama de opciones para escoger. Además, algunos de estos cursos pueden ser homologados a través de la participación de los estudiantes en proyectos de intervención social o de apropiación social del conocimiento, vinculados a procesos investigativos. De esta manera, el programa prepara a los futuros profesionales con una formación que va más allá del ámbito técnico, permitiéndoles desarrollarse como individuos comprometidos con el desarrollo social, ambiental y cultural de la región.

3.1.10.5 Requisitos de graduación

El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Pacífico²² establece, en el Capítulo XII, los requisitos para que un estudiante pueda cumplir con el plan general de estudios y obtener el título de grado. Los apartes más importantes relacionados con el proceso de graduación incluyen:

- **Aprobación del Plan de Estudios:** Los estudiantes deben aprobar todas las asignaturas del plan de estudios correspondiente. Esto implica obtener una calificación mínima de 60 puntos sobre 100 para las asignaturas de pregrado. Los estudiantes que pierdan asignaturas deberán repetirlas en el período académico siguiente.
- **Trabajo de Grado:** Se requiere presentar un trabajo de grado que represente un aporte significativo en el campo profesional. Su sustentación debe realizarse ante un jurado calificador, y es necesario obtener una calificación de aprobado para cumplir con este requisito.
- **Tiempo de Finalización:** El trabajo de grado debe completarse dentro de los dos años posteriores al cierre del último período en el que el estudiante matriculó asignaturas. Si no se cumple con este plazo, el estudiante deberá realizar un curso de actualización para obtener una prórroga de otros dos años.
- **Homologación de Asignaturas:** Los estudiantes pueden homologar materias cursadas en otras instituciones de educación superior o en programas de la misma universidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para la transferencia de créditos.
- **Promedio Ponderado Acumulado:** Se establece un promedio ponderado acumulado como indicador del rendimiento académico, que debe mantenerse por encima del límite inferior de 60 puntos para evitar estar en prueba académica.
- **Distinciones:** Aquellos estudiantes que se destaquen por su rendimiento académico y que cumplan con todos los requisitos, podrán optar a distinciones como Matrícula de Honor, Mención de Estudiante Distinguido y Grado de Honor.

²² Reglamento Estudiantil -Acuerdo 029 marzo 3 de 2006. (Anexo 3.4)

Estos lineamientos garantizan que el proceso de graduación sea riguroso, al tiempo que permite la flexibilidad a través de mecanismos de homologación, cursos de actualización y la oportunidad de obtener distinciones por el esfuerzo académico.

Otro documento de vital importancia en nuestra institución en relación con el proceso de graduación es el protocolo de trabajos de grado²³ el cual establece las disposiciones

Imagen 9. Alternativas de Grado: Proyección Social e Investigación según el Protocolo de Trabajos de Grado.

generales para las alternativas de grado en la Universidad del Pacífico. El documento define las diferentes modalidades de trabajo de grado, sus requisitos y procedimientos, garantizando que los estudiantes puedan optar por la opción que mejor se adapte a sus intereses académicos y profesionales. Este documento es aprobado en el año 2020 tras una iniciativa liderada por el programa. Las alternativas de grado se agrupan en dos categorías principales: Investigación y Proyección Social, ambas alineadas con la filosofía institucional reflejada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Dentro de las alternativas asociadas a investigación, los estudiantes pueden elegir entre tesis, transferencia, monografía y participación en proyectos de investigación. Cada opción tiene sus propios requisitos, incluyendo la aprobación de al menos el 80% de los créditos del plan de estudios, el desarrollo de un anteproyecto y la asignación de un

²³ Acuerdo Académico No. 099. Universidad del Pacífico. (Anexo 3.2)

director de grado. La participación en proyectos de investigación, como semilleros, fomenta la inclusión de los estudiantes en actividades investigativas institucionales.

Las alternativas asociadas a proyección social incluyen emprendimiento, cursos especializados y pasantías. Estas opciones buscan reafirmar las competencias adquiridas durante la formación y proyectarlas hacia el campo laboral o social. Los estudiantes deben haber completado un mínimo del 80% de sus créditos y presentar un anteproyecto que será evaluado por un comité de proyección social. Cada alternativa cuenta con criterios y lineamientos específicos que garantizan la coherencia con el perfil de egreso.

El protocolo también define las responsabilidades de los comités de investigación y proyección social, quienes evalúan y aprueban los anteproyectos, asignan directores de grado y designan jurados para evaluar los trabajos finales. Los directores de trabajos de grado son responsables de guiar a los estudiantes a lo largo del proceso, emitiendo informes periódicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. La sustentación final del trabajo es evaluada por jurados, quienes califican tanto el informe como la presentación oral.

El acuerdo destaca la importancia de la autonomía de cada programa académico para definir los procesos y formatos asociados a las alternativas de grado, asegurando coherencia con la naturaleza y filosofía de cada programa. Esto garantiza que las alternativas reflejen las necesidades y objetivos específicos de cada área de conocimiento, permitiendo a los estudiantes obtener su título de grado mediante un proceso que refleje el rigor académico y profesional esperado.

Dado que el protocolo de grado permite al programa establecer lineamientos y especificaciones adicionales para que los estudiantes puedan acceder a su proceso de graduación, en el contexto de la diversidad de la oferta académica, se desarrolló el "Libro Verde". Este documento articula la perspectiva de investigación del programa, así como sus procedimientos y visiones, con un enfoque específico en el proceso de trabajo de grado.

El "Libro Verde"²⁴ del programa de Ingeniería de Sistemas detalla procedimientos importantes relacionados con las alternativas de grado y el desarrollo de investigaciones. Los aspectos más destacados incluyen:

Modalidades de Trabajo de Grado: El documento describe las diferentes modalidades de trabajo de grado disponibles para los estudiantes, tales como tesinas, monografías,

²⁴ Investigación Libro Verde – Programa Ingeniería de Sistemas. (Anexo 3.3)

transferencia de conocimiento y participación en proyectos de investigación. Cada modalidad tiene requisitos específicos para su realización, como la aprobación de al menos el 80% de los créditos del plan de estudios y la presentación de un anteproyecto.

Componentes del Anteproyecto: Se define un esquema claro para la presentación de los anteproyectos, incluyendo componentes como el problema objeto de estudio, objetivos, resultados esperados, cronograma de actividades y presupuesto. Este esquema es esencial para que los estudiantes desarrollen una propuesta que cumpla con los estándares requeridos.

Asignación de directores: El comité de investigación, en colaboración con el coordinador de trabajos de grado, asigna directores para cada proyecto, tomando en cuenta la experiencia y el vínculo de cada docente con las líneas de investigación y proyectos vigentes.

Sustentación y Evaluación Final: Se establece un procedimiento detallado para la sustentación de los trabajos de grado, que incluye la designación de jurados, la evaluación de los informes finales y las normas para la defensa pública o privada del trabajo.

Reconocimiento y Participación en Semilleros: Los estudiantes que participen activamente en semilleros de investigación pueden optar por homologar su trabajo como un proyecto de grado, siempre y cuando cumplan con los requisitos de participación en proyectos investigativos.

Estos procedimientos garantizan que el proceso para obtener el título de grado sea riguroso, esté alineado con los objetivos del programa y cuente con una estructura que facilite la integración de las actividades investigativas con los megaproyectos, semilleros, trabajos de grado y las iniciativas de proyección social.

El procedimiento para el trámite de grado en la Universidad del Pacífico está claramente definido²⁵, involucrando a diversas instancias administrativas y académicas. La Oficina de Registro y Control Académico verifica las fechas de graduación en el calendario académico, publica las fechas para recibir las solicitudes de grado²⁶ y revisa que los estudiantes cumplan con los requisitos establecidos en el protocolo de trabajo de grado.

Luego, se elabora una lista de candidatos aptos para obtener el título y se preparan los documentos (resoluciones, actas y diplomas) necesarios para la graduación. Estos documentos son revisados y aprobados por la Secretaría General antes de ser firmados

²⁵ Proceso Para Tramite de Grado. (Anexo 3.5)

²⁶ Fechas del Calendario Académico. <http://www.unipacifico.edu.co/p/34/registro-y-control-academico/admisiones>

por el Rector y el secretario general. Finalmente, en la ceremonia de graduación, se entregan los diplomas y actas a los graduandos, formalizando la obtención de su título.

3.1.11 Resultados de aprendizaje

3.1.11.1 Formas de comunicación de los resultados de aprendizaje

Al inicio de la carrera, durante el curso de Introducción a la Ingeniería de Sistemas, se presenta a los estudiantes el plan de estudios. En esta instancia, se les explica detalladamente la estructura del programa académico y se les informa sobre los diversos medios disponibles para acceder a la información relevante del programa. Este curso es estratégico para que los estudiantes comprendan desde el principio las expectativas y recursos a su disposición, facilitando su adaptación y planificación académica.

Gracias al correo institucional, los estudiantes pueden acceder al SharePoint del programa, un recurso digital clave. Allí encuentran, entre otros materiales, el documento conocido como Libro Azul²⁷, en el cual pueden obtener un conocimiento exhaustivo sobre su plan de estudios. Este documento incluye los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP), las competencias, los sílabos y los componentes de formación. El acceso al SharePoint permite a los estudiantes mantenerse continuamente informados y actualizados sobre su trayectoria académica.

De igual manera, al inicio de cada curso, durante la presentación del mismo, el docente expone el plan de trabajo que contiene el sílabo del curso. Esta presentación es una oportunidad para que los estudiantes entiendan los objetivos específicos, el contenido, la metodología y los criterios de evaluación de cada asignatura. El sílabo, al detallar los Resultados de Aprendizaje de Asignatura (RAA) y los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE), asegura que los estudiantes tengan claridad sobre lo que se espera de ellos y cómo se llevará a cabo el proceso educativo en cada curso.

3.1.12 Equivalencias entre el Plan de Estudios Actual y el Actualizado

Entre septiembre y noviembre de 2023, el comité de programa analizó los cambios necesarios en el plan de estudios para la nueva vigencia. Las discusiones y ajustes fueron plasmados en las actas correspondientes²⁸. En febrero de 2024, se presentó la nueva malla de asignaturas y el plan de transición propuesto, con el fin de ser presentado al comité central curricular y al consejo académico, previo a la solicitud de renovación del registro.

²⁷ Currículo Libro Azul- Programa Ingeniería de Sistemas (Anexo 3.16)

²⁸ Acta Comité Curricular de Programa – Ingeniería de Sistemas (Anexo 3.17)

El Comité Central Curricular da visto bueno mediante en acta del 27 de noviembre de 2024²⁹ en relación con el plan de transición y equivalencias incluido en el **Libro Azul** para la nueva vigencia del registro calificado. Asimismo, el documento presenta los cambios del plan de estudios vigente al nuevo, detallados en el Plan de Equivalencias.

El plan de transición hacia el nuevo pensum que se implementará gradualmente a partir de la aprobación de la renovación del registro calificado en 2026. La transición se realizará de manera escalonada, semestre a semestre, asegurando que los estudiantes de las cohortes actuales cuenten con la oferta académica necesaria hasta su graduación. Se garantizará que la última cohorte recibida bajo el plan de estudios actual tenga acceso a todas las asignaturas necesarias, incluyendo la programación de cursos específicos según el calendario académico vigente.

Plan de Estudios 2018	Créditos	Plan de Estudios 2026	Créditos
Algoritmia	3	Algoritmia	4
Lógica Matemática	2	Lógica Matemática	3
Introducción a la Ingeniería de Sistemas	2	Introducción a la Ingeniería de Sistemas	2
Matemáticas Básica	3	Sin Equivalencia	-
Gramática (español)	3	Sin Equivalencia	-
Contexto Universitario	1	Cátedra Omar Barona	1
Deportes	1	Vida Sana	1
Programación Orientada a Objetos	3	Programación Orientada a Objetos	3
Teoría de Sistemas	2	Teoría de Sistemas	2
Fundamentos de Investigación	2	Fundamentos de Investigación	2
Matemáticas	3	Matemáticas (1º)	2
Lectura y Composición I	2	Lectura y Composición I (1º)	2
Álgebra Lineal	3	Álgebra Lineal	3
Estructura de Datos	3	Estructura de Datos	3
Calculo Diferencial	3	Cálculo Diferencial	3
Análisis de Sistemas	2	Análisis de Sistemas	2
Física I – Mecánica	3	Física Mecánica	2
Administración de Empresas	2	Administración de Empresas	2
Electiva Institucional I	2	Electiva Institucional I	2
Lectura y Composición II	2	Lectura y Composición II (2º)	2
Inglés I	3	Inglés I (2º)	2
Probabilidad y Estadística	3	Probabilidad y Estadística	2
Bases de Datos	3	Bases de Datos	3
Diseño de Sistemas	2	Diseño de Sistemas	2
Física II – Electricidad	3	Física Electromagnetismo	2
Calculo Integral	3	Cálculo Integral	3
Contabilidad	2	Contabilidad	2
Mercadeo	2	Mercadeo	2
Electiva Institucional II	2	Electiva Institucional II (6º)	2
Inglés II	3	Inglés II (3º)	2
Investigación de Operaciones	3	Investigación de Operaciones	2
Ingeniería de Software	3	Ingeniería de Software	2
Sistemas Operativos	3	Sistemas Operativos	3
Electrónica Digital	3	Electrónica Digital	2
Matemática Discretas	3	Matemáticas Discretas	3
Análisis Financiero	2	Análisis Financiero	2
Inglés III	3	Inglés III	-

²⁹ Comité central de currículo. 27 de Noviembre 2024 - (Anexo 3.18)

Análisis Numérico	2	Análisis Numérico	2
Desarrollo Formal de Software	3	Sin Equivalencia	-
Fundamentos de Redes	3	Fundamentos de Redes	3
Arquitectura de Hardware	3	Arquitectura de Hardware	2
Formulación de Proyectos	2	Formulación de Proyectos	2
Ingeniería de Procesos	2	Ingeniería de Procesos	2
Inglés IV	3	Sin Equivalencia	-
Arquitectura de Software	3	Arquitectura de Software	2
Redes y Servicios	3	Redes y Servicios	3
Laboratorio Tecnológico I	2	Laboratorio Tecnológico I	2
Simulación Computacional	3	Simulación Computacional	3
Gestión de Proyectos	2	Gestión Proyectos	2
Ingeniería Económica	2	Ingeniería Económica	2
Electiva Profesional I	2	Electiva Profesional I	2
Inteligencia Artificial	3	Inteligencia Artificial	3
Seguridad Informática	2	Seguridad Informática (9°)	2
Laboratorio Tecnológico II	2	Laboratorio Tecnológico II	2
Seminario de Actualización I	2	Seminario Actualización Tecnológica I	3
Gestión de Calidad	2	Gestión de la Calidad	2
Ingeniería Logística	3	Ingeniería Logística	2
Electiva Profesional II	2	Electiva Profesional II	2
Proyecto de Grado	4	Proyecto de Grado	3
Gestión Tecnológica	2	Gestión Tecnológica	2
Laboratorio Tecnológico III	2	Laboratorio Tecnológico III	2
Seminario de Actualización II	2	Seminario Actualización Tecnológica II	3
Negocios Internacionales	2	Sin Equivalencia	-
Electiva Profesional III	2	Electiva Profesional III	2
Ética y Constitución	2	Ética y Legislación	2

Tabla 7. Equivalencia de cursos entre el plan de estudios actual y el actualizado.

Para manejar las asignaturas reprobadas, los estudiantes podrán matricular las respectivas equivalencias del nuevo plan de estudios, según la tabla de equivalencias que será comunicada a la Oficina de Registro y Control Académico. Esta oficina se encargará de programar las asignaturas equivalentes, permitiendo a los estudiantes matricularlas de manera normal. En caso de cursos sin equivalencias, como Negocios Internacionales, inglés IV y Desarrollo Formal de Software, se han establecido homologaciones y seguimientos específicos. Por ejemplo, Negocios Internacionales se homologará con un curso del programa de Negocios Internacionales y se programará Desarrollo Formal de Software hasta 2029, con seguimiento a los estudiantes para asegurar su cumplimiento. Para los cursos de Matemáticas Básicas y Gramática, se ofrecerán cursos de nivelación en 2026, financiados por la universidad, para los estudiantes que no estén en riesgo de bajo rendimiento académico. Aquellos en riesgo serán aconsejados para acogerse al nuevo plan de estudios.

3.2 Componentes Pedagógicos

3.2.1 Estrategias Pedagógicas

Las estrategias pedagógicas adoptadas para abordar y aprovechar la diversidad tecnológica en el aprendizaje son fundamentales, dada la naturaleza del programa y la composición diversa de su cuerpo estudiantil. Estas estrategias están diseñadas para ser inclusivas y accesibles, considerando las variadas experiencias tecnológicas y los diferentes niveles de acceso a la tecnología entre los estudiantes.

- **Inclusión Tecnológica en el Aula:** Reconociendo que los estudiantes pueden tener diferentes grados de familiaridad y acceso a la tecnología, el programa se esfuerza por equilibrar la enseñanza con herramientas tecnológicas avanzadas y métodos más tradicionales. Esto asegura que todos los estudiantes, independientemente de su experiencia tecnológica previa, puedan participar plenamente y beneficiarse del currículo.
- **Uso de Plataformas Educativas Versátiles:** Se utilizan plataformas educativas digitales que son accesibles y fáciles de usar para los estudiantes, independientemente de su nivel de competencia tecnológica. Estas plataformas facilitan el acceso a materiales de curso, recursos de aprendizaje, y oportunidades de colaboración y discusión en línea.
- **Capacitación y Soporte Tecnológico:** Se ofrecen sesiones de capacitación y soporte tecnológico para estudiantes que puedan necesitar asistencia adicional para utilizar eficazmente las herramientas tecnológicas proporcionadas por el programa. Esto ayuda a garantizar que todos los estudiantes puedan aprovechar al máximo las tecnologías disponibles para su aprendizaje.
- **Proyectos de Aprendizaje Basados en Tecnología:** Los proyectos y tareas del curso a menudo implican el uso de tecnología, permitiendo a los estudiantes aplicar prácticamente sus conocimientos y habilidades tecnológicas. Estos proyectos están diseñados para ser escalables, permitiendo a los estudiantes con mayor experiencia tecnológica explorar soluciones más avanzadas, mientras que aquellos con menos experiencia pueden enfocarse en los fundamentos.

- **Integración de la Tecnología en la Resolución de Problemas del Mundo Real:** Los estudiantes son alentados a utilizar la tecnología no solo como una herramienta de aprendizaje, sino también como un medio para abordar problemas reales en sus comunidades. Esto les permite ver la tecnología como un recurso valioso para el cambio social y el desarrollo comunitario.
- **Fomento de la Colaboración y el Intercambio de Conocimientos:** Se promueve la colaboración entre estudiantes con diferentes niveles de competencia tecnológica. Los estudiantes con mayor experiencia en tecnología tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades, fomentando un ambiente de aprendizaje colaborativo y de apoyo mutuo.

3.2.2 Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje

En el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del Pacífico, las metodologías de enseñanza y aprendizaje están cuidadosamente diseñadas para promover un ambiente educativo que sea inclusivo y respetuoso de la diversidad. Estas metodologías se centran en atender las necesidades de un cuerpo estudiantil diverso, con especial atención a aquellos de contextos desfavorecidos, incluyendo estudiantes desplazados y de comunidades indígenas.

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Esta metodología coloca a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, animándolos a abordar y resolver problemas reales. El ABP es particularmente efectivo en un contexto diverso, ya que permite a los estudiantes aplicar sus experiencias y perspectivas únicas para encontrar soluciones innovadoras.
- **Enseñanza Contextualizada:** Se enfoca en relacionar los conceptos y teorías con las realidades y experiencias de los estudiantes. Al hacer que el material sea relevante para sus vidas, se fomenta una mayor conexión y compromiso con el aprendizaje.
- **Educación Colaborativa y Aprendizaje Cooperativo:** Estas metodologías promueven el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes de diferentes orígenes. Al colaborar en proyectos y tareas, los estudiantes aprenden a valorar y respetar diversas perspectivas y habilidades.

- **Uso de Casos de Estudio Diversos:** Incorporar casos de estudio que reflejen una variedad de contextos culturales y sociales ayuda a los estudiantes a comprender cómo los problemas y soluciones pueden variar en diferentes entornos. Esto también ayuda a desarrollar una conciencia global y una comprensión más profunda de las cuestiones de ingeniería.
- **Evaluaciones Diversificadas y Flexibles:** Se utilizan diversas formas de evaluación que permiten a los estudiantes demostrar su aprendizaje de varias maneras. Esto incluye pruebas escritas, proyectos prácticos, presentaciones orales y evaluaciones por pares, asegurando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de mostrar sus fortalezas.
- **Integración de la Tecnología Educativa:** La tecnología se utiliza para mejorar el acceso al aprendizaje y para ofrecer recursos adicionales que apoyen las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
- **Desarrollo de Habilidades Blandas:** Además de las habilidades técnicas, se pone un énfasis significativo en el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos, fundamentales para trabajar en entornos diversos.

Estas metodologías de enseñanza y aprendizaje se complementan entre sí para crear un ambiente educativo que no solo es inclusivo y respetuoso de la diversidad, sino que también prepara a los estudiantes para ser ingenieros competentes y empáticos, capaces de operar en un mundo diverso y en constante cambio.

3.2.3 Integración Curricular y Diversidad

En el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del Pacífico, la integración curricular juega un papel fundamental en la incorporación de diversas perspectivas y contextos, enriqueciendo así el proceso educativo y fomentando un aprendizaje integral y holístico. Esta integración se centra en varios aspectos clave para asegurar que la diversidad sea un eje transversal en todo el currículo:

- **Currículo Multidisciplinario:** El diseño curricular del programa de ingeniería de sistemas se caracteriza por su naturaleza multidisciplinaria, donde se integran conceptos y prácticas de diferentes disciplinas. Esta aproximación permite a los

estudiantes entender cómo se entrelazan diversas áreas del conocimiento y cómo estas interconexiones son relevantes en contextos reales y diversos.

- **Perspectivas Globales y Locales:** El currículo incorpora una mezcla de perspectivas globales y locales, asegurando que los estudiantes comprendan tanto las tendencias internacionales en ingeniería de sistemas como las particularidades y desafíos específicos de su entorno local. Esto es especialmente relevante dada la diversidad socioeconómica y cultural de la población estudiantil.
- **Enfoque en Temas de Actualidad y Relevancia Social:** Se incluyen temas y problemas actuales en el currículo, particularmente aquellos que tienen un impacto significativo en comunidades vulnerables. Esto permite a los estudiantes no solo desarrollar soluciones tecnológicas, sino también comprender y abordar las implicaciones sociales y éticas de su trabajo.
- **Contextualización del Aprendizaje:** Los cursos se diseñan para contextualizar el aprendizaje, relacionando los conceptos teóricos con aplicaciones prácticas en una variedad de contextos. Esto ayuda a los estudiantes a ver la relevancia directa de su educación en su vida cotidiana y en las comunidades a las que pertenecen.
- **Proyectos de Impacto Comunitario:** Los proyectos y las tareas asignadas a menudo se centran en abordar problemas reales de las comunidades, especialmente aquellas desfavorecidas o en situación de riesgo. Esto no solo enriquece el aprendizaje de los estudiantes, sino que también fomenta su compromiso con el servicio comunitario y la responsabilidad social.
- **Colaboraciones Interdisciplinarias:** Se fomentan colaboraciones con otros programas y departamentos dentro de la universidad, permitiendo a los estudiantes de ingeniería de sistemas trabajar en proyectos interdisciplinarios y aprender de otras perspectivas y enfoques.
- **Incorporación de Saberes Tradicionales y Locales:** Reconociendo la diversidad cultural de su cuerpo estudiantil, el programa hace esfuerzos para integrar saberes y prácticas tradicionales y locales en el currículo, respetando y valorizando el conocimiento indígena y local.

- **Evaluaciones Integradoras:** Las evaluaciones se diseñan para ser integradoras, fomentando la aplicación de conocimientos y habilidades de diversas áreas en la resolución de problemas complejos.

3.2.4 Uso de Tecnologías en el Aprendizaje

En el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del Pacífico, el uso de tecnologías modernas es fundamental para apoyar y enriquecer el proceso de aprendizaje, especialmente en un contexto estudiantil caracterizado por su diversidad. La implementación de tecnologías en el aprendizaje se realiza de manera que se maximiza su accesibilidad y eficacia, teniendo en cuenta las diferentes realidades y recursos de los estudiantes.

- **Plataformas de Aprendizaje Virtual:** Dadas las variadas circunstancias de los estudiantes, se utilizan plataformas de aprendizaje virtual para facilitar el acceso a los materiales educativos, independientemente de su ubicación o recursos. Estas plataformas permiten la entrega flexible de contenido, incluyendo clases grabadas, foros de discusión y recursos interactivos, que son esenciales para un aprendizaje inclusivo.
- **Herramientas de Colaboración en Línea:** Se emplean herramientas de colaboración en línea para fomentar la interacción entre estudiantes y profesores, facilitando el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Estas herramientas son particularmente útiles para realizar proyectos de grupo y para estudiantes que pueden tener limitaciones para participar en actividades presenciales.
- **Software Educativo Especializado:** Se integra software educativo especializado en el currículo para proporcionar una experiencia práctica relevante. Este software varía desde programas de diseño y simulación hasta plataformas de codificación y desarrollo, lo que permite a los estudiantes aplicar teorías en entornos prácticos y simulados.
- **Recursos Educativos Abiertos (REA):** Se promueve el uso de REA para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a materiales educativos de calidad. Los REA, como tutoriales en línea, bases de datos y publicaciones académicas, son fundamentales para ofrecer recursos adicionales y apoyar la autoeducación.

- **Formación en Competencias Digitales:** Además de integrar la tecnología en el aprendizaje, el programa también se enfoca en desarrollar las competencias digitales de los estudiantes. Esto garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su experiencia previa con la tecnología, puedan utilizar eficazmente las herramientas tecnológicas modernas en su aprendizaje y práctica profesional.
- **Evaluaciones Asistidas por Tecnología:** Se emplean herramientas tecnológicas para las evaluaciones, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en los métodos de evaluación. Esto incluye exámenes en línea, envíos de proyectos digitales y evaluaciones interactivas.

A través de estas estrategias, la Universidad del Pacífico utiliza las tecnologías modernas no solo como un medio para impartir educación de ingeniería de sistemas, sino también como una forma de nivelar el campo de juego educativo para todos sus estudiantes, asegurando que cada uno de ellos tenga las herramientas y recursos necesarios para un aprendizaje efectivo y exitoso.

3.2.5 Análisis de los recursos humanos.

El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del Pacífico está firmemente comprometido con la disponibilidad adecuada de recursos humanos, que son vitales para proporcionar el apoyo pedagógico necesario para un aprendizaje efectivo y la formación integral de los estudiantes. Las directrices del Artículo 96 del estatuto docente subrayan la importancia de la docencia directa, estableciendo un espectro educativo que trasciende la mera dirección de asignaturas en el aula y se extiende a interacciones más significativas y variadas.

Este conjunto de interacciones incluye consultorías, asesorías y tutorías a estudiantes, que sobrepasan los límites del ambiente de aprendizaje convencional. Los profesores desempeñan un papel activo en la supervisión personal de grupos de estudiantes en diversos entornos, como laboratorios, talleres, campos deportivos, escenarios y centros de prácticas, así como en visitas empresariales organizadas por la Universidad. Este nivel de supervisión es diseñado para reforzar la aplicación práctica del conocimiento teórico y estimular un aprendizaje basado en la experiencia.

El Artículo III del estatuto docente³⁰ complementa estas actividades al requerir que los docentes dediquen una hora de atención personalizada por cada veinte estudiantes en cada curso. Este requisito garantiza un enfoque individualizado, asegurando que los estudiantes reciban la guía y el soporte necesarios para su crecimiento académico y profesional. Esta medida está en consonancia con los objetivos pedagógicos del programa, que buscan proporcionar un aprendizaje personalizado de alta calidad.

Las actividades de discusión, exposición y análisis en seminarios, que involucran activamente a estudiantes y docentes, son igualmente cruciales para el aprendizaje. Estos seminarios son espacios de aprendizaje colaborativo y crítico, donde los estudiantes pueden perfeccionar sus habilidades comunicativas y analíticas.

Además, la dirección y evaluación de las modalidades de grado reflejan el compromiso de la Universidad con la excelencia académica y la aplicabilidad práctica de la educación que ofrece. La Universidad se asegura de que los docentes no sólo transmitan conocimientos, sino que también orienten a los estudiantes durante su viaje académico hasta la finalización exitosa de sus proyectos de grado.

La Universidad del Pacífico asigna cuidadosa y estratégicamente el tiempo de los docentes durante la vigencia del registro, manteniendo registros detallados de las asignaciones académicas que reflejan la aplicación del estatuto docente. Este procedimiento tiene el objetivo de asegurar un tiempo adecuado para el diseño e implementación de prácticas pedagógicas que tengan un impacto significativo.

Los registros confirman que los docentes de tiempo completo del programa de ingeniería de sistemas asumen la dirección del 95% de los cursos ofrecidos cada semestre, proporcionando una experiencia educativa coherente y continuada para los estudiantes. Cada docente maneja en promedio cinco cursos, y con un promedio de veinte estudiantes por curso, se facilita una enseñanza atenta y personalizada.

Es importante resaltar que, dentro de las 40 horas laborales semanales, se asignan en promedio cuatro horas exclusivamente a asesorías. Esto demuestra que un 10% del tiempo de trabajo de los profesores se dedica al acompañamiento de los estudiantes, reflejando la importancia que la Universidad otorga a este aspecto para el apoyo a los estudiantes frente a sus desafíos académicos y personales.

³⁰ Estatuto Docente. Unipacífico (Anexo 3.14)

La asignación de tiempo para asesorías trasciende el cumplimiento de una normativa; es una expresión clara de los valores institucionales de la Universidad del Pacífico. La institución reconoce la importancia crítica del acompañamiento docente para fomentar un entorno de aprendizaje enriquecedor, permitiendo a los estudiantes explorar su potencial y superar desafíos con la guía y el apoyo de sus profesores.

Este enfoque holístico y dedicado al bienestar y éxito de los estudiantes ilustra el compromiso de la Universidad del Pacífico no sólo con la enseñanza, sino también con la creación de una comunidad académica robusta y un entorno de apoyo que contribuye al desarrollo integral de cada estudiante.

3.2.6 Ambientes de Aprendizaje

3.2.6.1 Ambientes de Aprendizaje y Herramientas Tecnológicas

Descripción de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, y las herramientas tecnológicas de interacción.

La Universidad está equipada con salas de cómputo avanzadas, todas con conexión a Internet de alta velocidad, que sirven como el núcleo de prácticas informáticas desde el inicio hasta el final de la carrera.

Salas de Computo

Dentro de estas salas, se llevan a cabo prácticas en cursos clave como algoritmia, programación orientada a objetos, estructuras de datos, seminarios de actualización y laboratorios tecnológicos. Los estudiantes tienen acceso a una gama de herramientas de software libre y licenciado que son esenciales en el mundo de la programación actual. Estas herramientas incluyen lenguajes de programación como C, Java, Python, PHP, TypeScript y plataformas de desarrollo como NetBeans, Visual Studio Code, Laravel, Angular e Ionic, que son seleccionados por su relevancia y aplicación práctica en la industria.

En cuanto a la gestión de bases de datos, la Universidad proporciona tanto software licenciado como soluciones de código abierto. Oracle, MySQL, MongoDB y Firebase son algunos de los sistemas de gestión de bases de datos disponibles para los estudiantes, junto con herramientas de interfaz de usuario como MySQL Workbench, phpMyAdmin y Compass. Estos recursos son fundamentales para los cursos de análisis, diseño, bases de

datos e ingeniería de software, donde se requiere que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en el manejo de información y diseño de sistemas de bases de datos.

Para los cursos enfocados en sistemas operativos y redes, se utiliza la herramienta de virtualización VirtualBox, que permite a los estudiantes instalar y configurar tanto sistemas operativos de código abierto como propietarios, así como gestionar servicios dentro de estos entornos.

Además, la Universidad cuenta con la suite ofimática de Microsoft, licenciada para apoyar diversos cursos. El uso de Microsoft Excel es especialmente destacado en asignaturas que requieren el manejo de datos y análisis estadístico, tales como estadística y probabilidad, contabilidad y simulación.

Este es un panorama general de las instalaciones y herramientas tecnológicas disponibles para el programa de ingeniería de sistemas, que facilitan un aprendizaje práctico y actualizado.

La infraestructura tecnológica y los ambientes de aprendizaje de la Universidad del Pacífico constituyen un aporte fundamental para el componente pedagógico del programa de ingeniería de sistemas. La disposición de recursos tecnológicos avanzados y actualizados permite a los estudiantes y docentes interactuar con las últimas tendencias en software y prácticas de ingeniería, lo cual es esencial para una educación contemporánea y relevante.

Estas herramientas y ambientes proporcionan un espacio donde la teoría puede convertirse en práctica, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas que son críticas en su campo. La capacidad de aplicar conocimientos en un contexto práctico es crucial para la comprensión profunda de conceptos complejos, y prepara a los estudiantes para los desafíos que enfrentarán en el entorno profesional.

La diversidad de software y plataformas de programación disponibles refleja el compromiso de la Universidad con una educación integral y multidisciplinaria. Al tener a su disposición una amplia gama de herramientas, los estudiantes pueden experimentar y aprender a seleccionar la tecnología más adecuada para cada situación particular, una habilidad valiosa en la resolución de problemas en el mundo real.

Además, la posibilidad de trabajar con sistemas de bases de datos tanto propietarios como de código abierto, así como con sistemas operativos en entornos virtualizados, amplía el conocimiento de los estudiantes sobre diferentes entornos y configuraciones, fortaleciendo su adaptabilidad y competencia técnica.

La implementación de herramientas de ofimática licenciadas y especializadas, como Microsoft Excel, contribuye directamente a la calidad del aprendizaje al facilitar el análisis de datos y la simulación, habilidades que son transferibles a una variedad de contextos dentro y fuera de la ingeniería de sistemas.

Los recursos tecnológicos disponibles son una parte integral del compromiso de la Universidad del Pacífico con una pedagogía dinámica y orientada al futuro, asegurando que los estudiantes de ingeniería de sistemas no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen competencias prácticas y aplicables que les servirán a lo largo de su carrera profesional

Pantallas Interactivas

La inclusión de las pantallas OneScreen en las aulas de clase de la Universidad del Pacífico es un reflejo de la inversión continua en tecnología educativa de vanguardia, que juega un papel vital en la mejora de los procesos pedagógicos. Estas herramientas interactivas abren un abanico de posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, fusionando la tecnología con la metodología educativa tradicional para crear una experiencia de aprendizaje más dinámica y participativa.

Las pantallas OneScreen funcionan como pizarras digitales interactivas que permiten a los docentes presentar contenido de forma visual y atractiva, captando la atención de los estudiantes y facilitando un entendimiento más profundo de los conceptos complejos. La capacidad de manipular directamente el contenido en la pantalla y la posibilidad de acceder a recursos en línea en tiempo real hacen que las clases sean más interactivas y enriquecedoras.

Además, estas pantallas promueven la colaboración entre estudiantes y profesores. La función táctil y la posibilidad de conectar múltiples dispositivos permiten a los estudiantes participar directamente en la lección, ya sea desde sus asientos o interactuando con la pantalla junto con el profesor. Esto no solo fomenta un aprendizaje activo y participativo, sino que también mejora las habilidades de colaboración, tan necesarias en el entorno laboral moderno.

La integración de las pantallas OneScreen también es un paso hacia la personalización de la educación. Los profesores pueden adaptar fácilmente las lecciones para acomodar diferentes estilos de aprendizaje, utilizando videos, gráficos y aplicaciones interactivas que pueden ayudar a los estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos a absorber la información de manera más efectiva.

AVAS. (Moodle)

AVAS (Ambiente Virtual de Aprendizaje), basado en la plataforma Moodle, representa un recurso pedagógico digital integral para el programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico. Al proporcionar a profesores y estudiantes un acceso universal a este entorno virtual, se facilita un espacio educativo complementario al aula tradicional, extendiendo el aprendizaje más allá de los límites físicos del campus universitario.

Moodle, como plataforma de gestión de aprendizaje, aporta una estructura organizativa que es esencial para la entrega de contenido educativo. Permite a los docentes crear y administrar cursos en línea, donde pueden compartir materiales de estudio, como lecturas, presentaciones y videos. Además, la herramienta habilita la realización de actividades interactivas como foros de discusión, pruebas en línea y tareas, lo que contribuye a una experiencia de aprendizaje más rica y variada.

Esta plataforma también juega un papel crucial en la evaluación y retroalimentación continua. Los docentes pueden usar AVAS para diseñar evaluaciones que midan el progreso de los estudiantes en tiempo real, y ofrecer retroalimentación personalizada que es esencial para el desarrollo académico. La inmediatez de esta interacción asegura que los estudiantes puedan ajustar rápidamente su enfoque de aprendizaje según sea necesario.

Otra característica importante de Moodle es la capacidad de facilitar el trabajo colaborativo. Los estudiantes pueden trabajar juntos en proyectos, compartir archivos y colaborar en tareas grupales, todo dentro de un entorno controlado y seguro. Esta colaboración no solo refuerza el material de curso, sino que también desarrolla habilidades interpersonales y de trabajo en equipo que son imprescindibles para los ingenieros de sistemas en el entorno profesional.

AVAS es también una herramienta valiosa para fomentar la autodisciplina y la autogestión del aprendizaje, ya que los estudiantes tienen la flexibilidad de acceder al material del curso y completar tareas en sus propios horarios. Esto es especialmente beneficioso en un campo tan dinámico como la ingeniería de sistemas, donde el aprendizaje autónomo y la actualización constante de conocimientos son fundamentales.

Bibliotecas Digitales

La Universidad del Pacífico, mediante el acceso a una gama de bibliotecas digitales de prestigio, fortalece significativamente el componente pedagógico de su programa de Ingeniería de Sistemas. Estas bibliotecas digitales ofrecen recursos invaluable que enriquecen la experiencia educativa tanto para estudiantes como para docentes.

E-libro brinda una extensa base de datos con una amplia variedad de documentos y libros electrónicos que abarcan todas las áreas del conocimiento. Esta herramienta es especialmente beneficiosa para los estudiantes y profesores, ya que facilita el acceso a una rica fuente de información y literatura relevante para sus cursos y proyectos de investigación.

EBSCO, por otro lado, es conocida por su diversidad de materiales, incluyendo libros, revistas, informes y conferencias, todos disponibles en texto completo. Su amplitud temática y facilidad de acceso hacen de EBSCO una herramienta esencial para la investigación académica y el estudio en profundidad en diversas disciplinas.

Art & Architecture Complete es una fuente particularmente valiosa para aquellos interesados en los aspectos creativos y de diseño de la ingeniería de sistemas. Con su cobertura de texto completo de publicaciones periódicas y libros, esta base de datos es un recurso clave para la investigación en áreas que cruzan la tecnología con el arte y la arquitectura.

REDALYC se enfoca en las publicaciones científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, proporcionando una perspectiva única y regional a la investigación. Esta plataforma es fundamental para entender las contribuciones y desarrollos científicos en el contexto iberoamericano.

ERIC, la mayor base de datos especializada en educación, es una herramienta invaluable para aquellos interesados en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, un aspecto crucial para la formación de futuros ingenieros de sistemas. Con artículos de diferentes países, ERIC ofrece una perspectiva global sobre la educación.

DIALNET PLUS suministra contenido electrónico esencialmente de literatura científica hispanoamericana, cubriendo una variedad de temas. Esta plataforma es particularmente útil para acceder a investigaciones y publicaciones en español.

Springer, como editorial global, publica una vasta gama de libros, libros electrónicos y publicaciones científicas. Su enfoque en la ciencia y los negocios proporciona recursos clave para aquellos en el campo de la ingeniería de sistemas, donde la intersección de la tecnología con el mundo empresarial es cada vez más relevante.

Finalmente, EndNote Web es un programa de gestión de referencias bibliográficas que simplifica enormemente la redacción de trabajos de investigación. Su utilidad radica en ayudar a los estudiantes y profesores a organizar sus fuentes y referencias de manera eficiente, una habilidad crucial en el ámbito académico.

3.3 Componentes de interacción

3.3.1 Mecanismo de interacción de estudiantes y profesores

El componente de interacción en el contexto educativo es fundamental para facilitar el intercambio activo de información, ideas y experiencias entre docentes y estudiantes, así como entre los propios estudiantes. Este proceso de comunicación es esencial para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, contribuyendo significativamente a la construcción conjunta del conocimiento. En el marco del Decreto 1330, que aborda los aspectos curriculares, la interacción cobra relevancia como una herramienta clave para fomentar entornos educativos participativos, donde la comunicación efectiva y la colaboración son esenciales para alcanzar los objetivos formativos y desarrollar competencias clave en los estudiantes.

En este sentido, se realizó una encuesta³¹ para evaluar el nivel y la calidad de la interacción entre los docentes y los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula, a fin de identificar los medios y herramientas más utilizados. Las preguntas de la encuesta se centraron en medir la frecuencia de uso de plataformas como Moodle, el correo electrónico y las mensajerías instantáneas, así como la participación activa de los estudiantes y la calidad de la comunicación escrita. Los resultados permiten detectar áreas de mejora, especialmente en el uso de reuniones virtuales y la necesidad de capacitación en herramientas tecnológicas para optimizar la interacción y fortalecer el proceso formativo del programa.

3.3.2 Estrategias de Internacionalización del Currículo

La internacionalización del currículo es un factor clave en la formación de profesionales competitivos en un mundo globalizado. La incorporación de contenidos internacionales, colaboraciones académicas, movilidad estudiantil y el uso de tecnologías emergentes fortalece la calidad educativa y amplía las oportunidades profesionales de los estudiantes. En el marco del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico, se han diseñado estrategias que permiten que los estudiantes se formen con una visión global, asegurando su participación en escenarios académicos y profesionales internacionales.

³¹ Análisis Componente Interacción. (Anexo 3.15)

Esta internacionalización se materializa a través de la integración de bibliografía y estándares globales, la participación en redes académicas y científicas internacionales, la colaboración con empresas tecnológicas líderes, y la adopción de metodologías de enseñanza que reflejen las tendencias del sector a nivel mundial. Como parte de esta estrategia, se han establecido convenios con instituciones y academias como AWS, Oracle, Red Hat y Huawei, proporcionando acceso a contenidos actualizados, certificaciones internacionales y entornos de aprendizaje innovadores.

Además, la implementación de plataformas de aprendizaje virtual y herramientas de colaboración digital ha permitido una mayor flexibilidad en la formación de los estudiantes, facilitando su interacción con comunidades académicas y profesionales de todo el mundo. En este capítulo se presentan las actividades previstas y los recursos necesarios para fortalecer la internacionalización del currículo en las diferentes asignaturas y componentes del programa de Ingeniería de Sistemas.

3.3.2.1 Actividades Propuestas para la Nueva Vigencia

Para garantizar una mayor proyección internacional de la formación académica, se han definido estrategias en diferentes componentes del programa:

Componente de Redes y Comunicaciones:

- Incorporación de bibliografía internacional y referencias globales en diseño de circuitos digitales y arquitecturas computacionales.
- Participación en seminarios y conferencias internacionales sobre redes, ciberseguridad y telecomunicaciones.
- Colaboración con empresas tecnológicas como AWS, Oracle, Red Hat y Huawei, permitiendo certificaciones y capacitaciones especializadas.
- Implementación de laboratorios virtuales con herramientas de simulación globales, facilitando el acceso a infraestructura tecnológica de vanguardia.

Componente de Investigación:

- Integración de marcos internacionales como PMBOK y metodologías ágiles para la gestión de proyectos.

- Participación en congresos internacionales de ingeniería de software, tecnología e innovación.
- Acceso a plataformas globales de aprendizaje como Microsoft Project, Jira, Trello y Asana para la gestión de proyectos tecnológicos.
- Desarrollo de proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo el impacto global de la investigación aplicada.
- Promoción de la publicación en revistas científicas de alto impacto y la participación en redes de investigación internacionales.

Componente de Software y Programación:

- Uso de frameworks y lenguajes de programación con estándares internacionales, asegurando que los estudiantes trabajen con tecnologías utilizadas globalmente.
- Implementación de plataformas de aprendizaje en línea con acceso a contenido de instituciones y universidades internacionales.
- Acceso a tecnologías de computación en la nube y certificaciones proporcionadas por AWS, Oracle, Red Hat y Huawei, fortaleciendo la formación en infraestructuras tecnológicas.
- Participación en hackatones y competencias de desarrollo de software organizadas a nivel internacional.

Arquitectura de Software y Electivas Profesionales:

- Uso de Amazon Web Services (AWS) para entrenamientos en computación en la nube, asegurando que los estudiantes dominen tecnologías de infraestructura escalable.
- Incorporación de conferencias especializadas en plataformas digitales con expertos internacionales, permitiendo el acceso a conocimientos de vanguardia.
- Desarrollo de proyectos de software con enfoque en arquitectura orientada a servicios (SOA), microservicios y DevOps, siguiendo lineamientos internacionales.

3.3.2.2 Recursos Necesarios para la Ejecución de las Estrategias

Para la implementación efectiva de estas actividades y garantizar el éxito de la internacionalización del currículo, se requiere el acceso a los siguientes recursos:

- Infraestructura digital: Plataformas de simulación, entornos de desarrollo en la nube y herramientas de colaboración en línea.
- Bibliografía y materiales académicos internacionales: Acceso a bases de datos y publicaciones científicas en plataformas como Springer, IEEE Xplore, EBSCO y ScienceDirect.
- Alianzas estratégicas: Convenios con universidades extranjeras y empresas tecnológicas para certificaciones, capacitaciones y programas de movilidad.
- Espacios de interacción global: Participación en webinars, conferencias, redes de investigación internacionales y programas de intercambio académico.
- Capacitación docente: Formación continua en metodologías de enseñanza internacionales y actualización en tecnologías emergentes.

3.3.2.3 Impacto de la Internacionalización del Currículo

La consolidación de la internacionalización del currículo no solo garantiza que los estudiantes adquieran competencias técnicas avanzadas, sino que también fortalece su capacidad de adaptación a diferentes entornos culturales y laborales. Al fomentar el acceso a certificaciones internacionales, la participación en redes académicas globales y la integración de tecnologías de última generación, los egresados del programa estarán mejor preparados para enfrentar los retos del mercado laboral y contribuir activamente al desarrollo de la industria tecnológica.

Además, estas estrategias permitirán que la Universidad del Pacífico se posicione como una institución de referencia en la formación de profesionales en ingeniería de sistemas, ampliando su reconocimiento a nivel nacional e internacional. La internacionalización no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para garantizar que la educación responda a las exigencias de un mundo interconectado y en constante evolución.

3.3.3 Desarrollo de una Segunda Lengua

El dominio de una segunda lengua, en especial el inglés, es un componente fundamental para la formación de ingenieros de sistemas con competencias globales. En un entorno profesional altamente competitivo, la capacidad de comunicarse eficazmente en inglés es clave para acceder a información técnica, colaborar en proyectos internacionales y obtener certificaciones reconocidas mundialmente.

La Universidad del Pacífico ha estructurado su plan de estudios incorporando asignaturas de inglés en los primeros semestres de la carrera, con el propósito de fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes y prepararlos para enfrentar desafíos académicos y profesionales en entornos internacionales.

Además, por la naturaleza de la carrera, el inglés es una herramienta indispensable para el acceso a bibliografía técnica, documentación de software, manuales de frameworks de desarrollo, documentación de redes y ciberseguridad, entre otros. De este modo, el programa de Ingeniería de Sistemas promueve un enfoque de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (CLIL, por sus siglas en inglés), donde los estudiantes no solo desarrollan habilidades lingüísticas, sino que también aplican el inglés en su formación técnica.

3.3.3.1 Estrategias para el Desarrollo de la Segunda Lengua

Para garantizar que los estudiantes alcancen un nivel adecuado de competencia en inglés, el programa de Ingeniería de Sistemas ha implementado diversas estrategias alineadas con los objetivos de internacionalización:

Incorporación del Inglés en el Plan de Estudios

El programa de Ingeniería de Sistemas ha integrado el aprendizaje del inglés como una estrategia clave para fortalecer la formación de sus estudiantes y prepararlos para un entorno globalizado. A lo largo de la carrera, se han establecido cursos que permiten desarrollar habilidades lingüísticas progresivas, asegurando que los estudiantes puedan comprender y aplicar el idioma en distintos contextos académicos y profesionales.

En el segundo semestre, se inicia el proceso con Inglés I, donde los estudiantes adquieren los fundamentos del idioma y fortalecen su comprensión lectora, facilitando el acceso a materiales académicos en inglés. Posteriormente, en el tercer semestre, con Inglés II, se trabaja en el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas, con un enfoque en el uso del idioma en situaciones académicas y cotidianas.

A medida que avanzan en su formación, los estudiantes cursan Inglés III en el quinto semestre, con un enfoque en terminología técnica aplicada a la ingeniería de sistemas. Este curso les permite familiarizarse con la documentación oficial de software, frameworks de desarrollo, redes y ciberseguridad, entre otros temas especializados. Finalmente, en el sexto semestre, Inglés IV está orientado a la preparación para la comunicación en entornos profesionales y el acceso a certificaciones internacionales, brindando a los estudiantes herramientas para desenvolverse en escenarios laborales y académicos donde el inglés es una exigencia fundamental.

Uso de Recursos Académicos en Inglés

Desde los primeros semestres, se promueve la consulta de material académico en inglés, incluyendo:

- Documentación oficial de frameworks y lenguajes de programación (Python, Java, SQL, Angular, Laravel, .NET, etc.).
- Manuales de administración de redes y protocolos de seguridad informática.
- Bases de datos y artículos científicos en inglés disponibles en la biblioteca de la Universidad y relacionados en la condición de medios educativos como Springer, IEEE Xplore, EBSCO y ScienceDirect.
- Cursos en línea y certificaciones con contenido en inglés proporcionados por AWS, Red Hat, Oracle y Huawei.

3.3.4 Estrategias para el Desarrollo de Habilidades de Interrelación

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico ha establecido vínculos estratégicos con diversas organizaciones del sector público, privado y comunitario, con el propósito de generar espacios de formación, investigación y proyección social que fortalezcan el desarrollo de competencias tanto en estudiantes como en docentes. Estas alianzas permiten la realización de pasantías, prácticas de inserción laboral, diagnósticos de procesos productivos y gerenciales, visitas técnicas, charlas formativas y procesos de sensibilización, que aportan a la construcción de una formación integral alineada con las necesidades del entorno y el mercado laboral.

3.3.4.1 Pasantías y Prácticas de Inserción Laboral

El programa de Ingeniería de Sistemas ha establecido convenios con diversas organizaciones para facilitar la realización de pasantías y prácticas profesionales, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos reales. Estas prácticas pueden ser opcionales o temporales, según la naturaleza del acuerdo y la disponibilidad de las entidades. A través de esta modalidad, los estudiantes tienen la oportunidad de integrarse en el sector productivo, enfrentando retos tecnológicos y administrativos que fortalecen su formación y mejoran su empleabilidad.

3.3.4.2 Diagnóstico de Procesos y Procedimientos TIC

En el marco de la vinculación institucional, se han desarrollado estrategias de diagnóstico y análisis de procesos empresariales y administrativos. Estas iniciativas permiten a los estudiantes evaluar el uso de las TIC en distintas áreas, identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones tecnológicas innovadoras. Los diagnósticos pueden abordar aspectos como la automatización de procedimientos, la optimización de bases de datos, el desarrollo de plataformas digitales o la implementación de herramientas de ciberseguridad, contribuyendo a la modernización de las organizaciones aliadas.

3.3.4.3 Visitas Técnicas y Espacios de Levantamiento de Datos

Las visitas técnicas son una estrategia clave para que los estudiantes conozcan el funcionamiento y la infraestructura de distintos sectores, desde empresas de base tecnológica hasta entidades gubernamentales y organizaciones comunitarias. Estas visitas permiten la observación directa de procesos, la identificación de desafíos tecnológicos y la interacción con profesionales del sector.

Además, se han promovido espacios para el levantamiento de datos con fines investigativos, en los que los estudiantes pueden aplicar metodologías de recolección y análisis de información para estudiar dinámicas organizacionales, procesos productivos o problemáticas sociales que pueden ser abordadas desde la ingeniería de sistemas.

3.3.4.4 Charlas Formativas y Procesos de Sensibilización

Con el propósito de acercar a los estudiantes a las tendencias del mercado y al impacto de la tecnología en distintos sectores, se han impulsado charlas y conferencias formativas en colaboración con profesionales y expertos en el ámbito tecnológico y empresarial. Estos

espacios permiten conocer experiencias del sector, comprender la evolución de las TIC en diversas áreas y reflexionar sobre las demandas del mercado.

Asimismo, se han desarrollado procesos de sensibilización en los que se abordan temas como la transformación digital, la ética en el uso de tecnologías, el impacto de la innovación en los modelos de negocio y la identificación de oportunidades de emprendimiento tecnológico.

3.3.4.5 Participación en Redes Académicas y Convenios Interinstitucionales

El programa fomenta la colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales para fortalecer la investigación, la movilidad estudiantil y el intercambio de conocimientos. A través de convenios con universidades y centros de investigación, se promueve la participación en proyectos de desarrollo tecnológico, la publicación en revistas científicas y la formación en competencias avanzadas en ingeniería de sistemas.

Además, se han generado acuerdos con instituciones educativas de nivel medio para impulsar programas de formación en competencias digitales y alfabetización tecnológica, con el objetivo de fortalecer la educación en TIC y reducir las brechas digitales en la región.

3.3.5 Mecanismos de Evaluación para la Toma de Decisiones

La evaluación dentro del programa de Ingeniería de Sistemas se concibe como un proceso integral, continuo y permanente, cuyo objetivo es verificar, acompañar y fortalecer el desarrollo formativo de los estudiantes y docentes. Para ello, se han establecido diversos mecanismos de evaluación que permiten la toma de decisiones para la mejora continua de los estamentos de docentes y estudiantes.

3.3.5.1 Modalidades de Evaluación

Los mecanismos de evaluación se desarrollan en función de diversas estrategias metodológicas, con el fin de garantizar un seguimiento efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje:

- **Heteroevaluación:** Evaluación realizada por los docentes para medir el progreso del estudiante en función de los objetivos del curso.
- **Coevaluación:** Evaluación entre pares que fomenta la retroalimentación y el aprendizaje colaborativo.

- **Autoevaluación:** Herramienta que promueve la reflexión crítica y la autonomía en el aprendizaje.

Estas modalidades permiten valorar la comprensión teórica, el desempeño y la aplicación práctica en salas de cómputo y laboratorios.

3.3.5.2 Estructura de la Evaluación

La evaluación se organiza en cortes académicos que permiten el monitoreo del desempeño de los estudiantes y la identificación de estrategias de mejora:

- **Primer Corte (30%):** Evaluación inicial para diagnosticar conocimientos previos y habilidades básicas de la asignatura.
- **Segundo Corte (30%):** Evaluación intermedia para realizar ajustes metodológicos y reforzar áreas de dificultad en la asignatura
- **Tercer Corte (40%):** Evaluación final que sintetiza el proceso formativo del estudiante, con énfasis en la integración de conocimientos de todos los temas aprendidos en la asignatura.

Cada corte académico incorpora diferentes estrategias didácticas y se complementa con informes de seguimiento, en los cuales se analizan indicadores clave como la relación entre aprobados y matriculados, tendencias en el rendimiento académico y estrategias de refuerzo.

3.3.5.3 Mecanismos de Evaluación Aplicados

El programa de Ingeniería de Sistemas implementa diversos instrumentos evaluativos que permiten una valoración integral del aprendizaje:

- **Proyectos de desarrollo de software:** Permiten evaluar la capacidad del estudiante para aplicar conocimientos teóricos y prácticos en la construcción de soluciones tecnológicas reales, fomentando el pensamiento lógico, el diseño de sistemas y la integración de diferentes herramientas de programación.
- **Exámenes teóricos y prácticos:** Se utilizan para medir la comprensión conceptual y la capacidad de resolver problemas específicos dentro del campo de la ingeniería de sistemas, combinando tanto preguntas teóricas como ejercicios de aplicación en entornos de programación.

- **Laboratorios:** Espacios diseñados para la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en clase, permitiendo el desarrollo de habilidades en redes, bases de datos, sistemas operativos y demás áreas clave del programa.
- **Quices:** Evaluaciones cortas diseñadas para verificar el entendimiento de conceptos fundamentales en cada módulo de aprendizaje, fomentando el estudio continuo y la preparación constante del estudiante.
- **Talleres Prácticos:** Actividades guiadas en las que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en ejercicios específicos, promoviendo la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
- **Exposiciones:** Presentaciones individuales o grupales donde los estudiantes explican temas específicos de la asignatura, desarrollando habilidades de comunicación, argumentación y síntesis de información.
- **Análisis de casos y resolución de problemas:** Estrategia metodológica que involucra el estudio de situaciones reales o hipotéticas, permitiendo a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en la identificación y solución de problemas dentro del ámbito de la ingeniería de sistemas.
- **Trabajos de investigación:** Desarrollo de estudios y análisis sobre tendencias tecnológicas, metodologías de desarrollo de software o problemáticas en el área de sistemas, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de indagación.
- **Trabajo en equipo para desarrollo de soluciones tecnológicas:** Actividad que fomenta la colaboración interdisciplinaria, donde los estudiantes diseñan, desarrollan e implementan soluciones innovadoras a problemas específicos mediante el uso de herramientas y metodologías de ingeniería de software.

Estos mecanismos se seleccionan de acuerdo con los objetivos de cada asignatura y se alinean con los criterios institucionales de evaluación, los cuales incluyen la valoración del cumplimiento de competencias, la identificación de fortalezas y áreas de mejora, y la retroalimentación continua del proceso de aprendizaje.

3.3.5.4 Evaluación de los Actores del Proceso Educativo

La evaluación no solo se enfoca en los estudiantes, sino también en los docentes y en la calidad de las asignaturas impartidas:

- **Evaluación de Estudiantes:** A través de instrumentos que miden la adquisición de competencias en programación, arquitectura de software y bases de datos.
- **Evaluación Docente:** Aplicación de encuestas institucionales y análisis de informes de desempeño por parte de los coordinadores académicos.
- **Evaluación de Asignaturas:** Seguimiento basado en el reglamento académico y criterios de calidad establecidos en la normativa institucional. (Reglamento estudiantil, Artículo 60, 61 y 62)

3.3.5.5 Indicadores de Seguimiento y Mejora

Para garantizar la mejora continua del programa académico, se realizan informes de evaluación que incluyen:

- **Objetivos:** Competencias que se espera que el estudiante alcance durante el periodo evaluado.
- **Temáticas y actividades desarrolladas:** Seguimiento al cumplimiento del plan de curso, incluyendo los temas abordados y las actividades realizadas.
- **Logros:** Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo evaluado.
- **Dificultades:** Observaciones sobre metodologías, situaciones particulares de estudiantes y otros inconvenientes que hayan surgido.
- **Observaciones y recomendaciones de mejora:** Ajustes y mejoras a implementar de manera inmediata y a futuro en relación con el curso. (Ver Anexo - Informe mensual docente)

3.3.5.6 Propuestas de Mejora

Con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en Ingeniería de Sistemas, se han identificado las siguientes estrategias de mejora:

- **Evaluación inicial del estudiante:** Aplicación de pruebas diagnósticas para conocer sus debilidades en cada asignatura.
- **Fomento de la autoevaluación:** Implementación de rúbricas de evaluación para que los estudiantes reconozcan sus áreas de mejora y fortalezcan su desempeño académico.
- **Realización de exámenes unificados:** Implementación de evaluaciones estandarizadas para garantizar una medición uniforme del aprendizaje en diferentes asignaturas.
- **Incremento en actividades prácticas:** Mayor integración de proyectos en el currículo para reforzar el aprendizaje significativo.
- **Uso de tecnologías emergentes:** Aplicación de herramientas digitales innovadoras para mejorar la enseñanza y evaluación en entornos virtuales.

Los mecanismos de evaluación implementados en el programa de Ingeniería de Sistemas permiten realizar un seguimiento riguroso del desempeño estudiantil y docente, proporcionando datos esenciales para la toma de decisiones orientadas a la mejora del programa académico. La aplicación de estos mecanismos

3.4 Conceptualización teórica y epistemológica del programa

Los fundamentos teóricos y conceptuales del programa académico constituyen el conjunto de principios, teorías y conceptos que sustentan el programa de desarrollo de software. Estos fundamentos proporcionan la base conceptual sobre la cual se desarrolla la propuesta formativa, garantizando que los estudiantes reciban una educación integral y actualizada, alineada con las exigencias del mercado laboral y los avances tecnológicos.

3.4.1 Fundamentos de Ingeniería de Sistemas

El programa se fundamenta en principios y conceptos esenciales de la ingeniería de sistemas, integrando conocimientos de:

Ciencias Computacionales

- **Fundamentos Matemáticos:** Incluyen Cálculo, Matemáticas Discretas, Álgebra Lineal, Probabilidad y Estadística.
- **Fundamentos de Programación:** Abarcan Introducción a la Programación, Estructuras de Datos, Programación Orientada a Objetos y Lenguajes de Programación.
- **Algoritmos y Complejidad:** Se centra en el análisis de algoritmos y la complejidad computacional.
- **Sistemas de Computación:** Comprende Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos, Redes de Computadoras y Sistemas Embebidos.
- **Inteligencia Artificial:** Incluye el estudio de fundamentos de técnicas en inteligencia artificial y análisis de datos.

Desarrollo de Software

- **Ingeniería de Software:** Se enfoca en los procesos y metodologías de desarrollo de software.

- **Modelado y Diseño de Software:** Incluye técnicas de modelado y diseño orientado a objetos.
- **Verificación y Validación:** Se centra en la calidad del software a través de pruebas y validaciones rigurosas.
- **Pruebas y Gestión de Calidad:** Abarca estrategias para asegurar la calidad y funcionalidad del software.
- **Gestión de Proyectos de Software:** Incluye la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de desarrollo de software.
- **Arquitectura de Software:** Se enfoca en el diseño de arquitecturas escalables y sostenibles.

3.4.2 Fundamentos Pedagógicos

El programa adopta enfoques pedagógicos innovadores que promueven:

- **Aprendizaje activo y autónomo:** Se fomenta la participación activa de los estudiantes, incentivando el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Estrategias pedagógicas que promueven la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son altamente valoradas.
- **Alianza con recomendaciones internacionales:** Este enfoque pedagógico se alinea con las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO, que abogan por fortalecer el currículo y la evaluación de resultados de aprendizaje mediante la integración de competencias sociales y emocionales. Estas competencias incluyen la metacognición, la autoeficacia y la capacidad de relacionarse con los demás, esenciales para un aprendizaje significativo y de calidad.

3.4.3 Fundamentos Tecnológicos

El enfoque en la ingeniería de sistemas implica mantenerse actualizado con los avances tecnológicos. Esto incluye:

- **Nuevas tecnologías y herramientas:** Los estudiantes adquieren conocimientos sobre tecnologías emergentes, lenguajes de programación, herramientas y

frameworks utilizados en la industria del software. Esto garantiza que estén preparados para enfrentar los desafíos tecnológicos contemporáneos.

- **Integración de estándares internacionales:** Se incorporan estándares reconocidos como IEEE 802.11 para comunicaciones inalámbricas y COBIT para el gobierno de TI. Estos estándares aseguran que los estudiantes no solo comprendan las tecnologías actuales, sino que también apliquen las mejores prácticas y normativas internacionales en sus proyectos y soluciones tecnológicas

3.4.4 Fundamentos de Calidad y Ética

El programa enfatiza la importancia de la calidad y la ética en la práctica profesional:

- **Aseguramiento de la calidad:** Este componente incluye la gestión integral de la calidad del software, abarcando la detección y prevención de vulnerabilidades, la gestión de riesgos, el control de versiones y configuración, y la implementación de estrategias de pruebas. La integración de marcos reconocidos como ITIL para la gestión de servicios de TI y CMMI para la mejora de procesos de software es esencial para asegurar la excelencia y fiabilidad en los proyectos de software.

Ética profesional: El programa fomenta una profunda conciencia sobre las implicaciones morales y legales del trabajo profesional. Prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos éticos con integridad y responsabilidad, incorporando principios morales y normas de conducta profesional alineados con los estándares internacionales. Esto incluye una comprensión sólida de las responsabilidades éticas en el desarrollo y aplicación de tecnologías, asegurando que los futuros profesionales actúen con ética en todas sus prácticas.